

El contexto y la estrategia de innovación ¿Makecooperate-buy? Algunos ejemplos de empresas en la Unión Europea

César GAMEZ ALCALDE
Universidad de Valladolid (España)
cesar.gamez@uva.es

El contexto y la estrategia de innovación ¿Make-cooperate-buy? Algunos ejemplos de empresas en la Unión Europea	
Abstract	29
Introducción	29
El contexto y la estrategia de innovación	32
Un análisis de casos.....	39
El sector farmacéutico	43
El contexto institucional	46
Las empresas y sus estrategias de innovación	47
Conclusiones y discusión	67
Referencias bibliográficas	69

ÍNDICE DE TABLAS

CAPÍTULO 1

Tabla 1. Tipología de estrategias de innovación en función del contexto	36
Tabla 2. Valoración de los países en términos de variables culturales y legales	39
Tabla 3. Estrategias de innovación y países objetivo	40
Tabla 4. Empresas de la Unión Europea en el ranking <i>Forbes Innovative 2014</i>	41
Tabla 5. Caracterización de los países cultural y legalmente	44
Tabla 6. Información básica de Coloplast A/C	47
Tabla 7. Evolución de la competencia para Coloplast A/C	48
Tabla 8. Características de la estrategia de innovación y factores de contexto en Coloplast A/C	52
Tabla 9. Información básica de Perrigo	54
Tabla 10. Información básica de Elan	55
Tabla 11. Ejemplos de cooperación de Perrigo para mejora de la eficiencia	56
Tabla 12. Historia de adquisiciones de Perrigo	57
Tabla 13. Características de la estrategia de innovación y factores de contexto en Perrigo	58
Tabla 14. Información básica de KRKA	61
Tabla 15. Hitos en el proceso de expansión de KRKA	63
Tabla 16. Características de la estrategia de innovación y factores de contexto en KRKA	66

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 1

Figura 1. Elementos de la estrategia de innovación de Coloplast	49
Figura 2. Ventas de genéricos a nivel mundial (2011)	62
Figura 3. Inversiones en millones de Euros	64
Figura 4. Innovación en la Unión Europea	68

Abstract

Las empresas comprenden cada vez mejor que innovar de forma sostenible pasa por abrirse a la cooperación. Los conocimientos adquiridos dentro de la empresa necesitan una catarsis exterior que les permita reinventarse. El contexto condiciona estos procesos, pudiendo convertirse en el mejor aliado o enemigo. En la medida que las empresas sepan jugar sus cartas en la carrera de la innovación mediante estrategias equilibradas de cooperación aprovechando correctamente los ‘vientos a favor’ de su contexto podrán seguir generando beneficios de forma sostenible. Las experiencias previas de empresas que han logrado innovar a lo largo del tiempo utilizando este modelo sirven de punto de referencia para que otras empresas puedan obtener información que contextualicen en su estrategia. Este trabajo pretende realizar una aportación en este sentido y reconocer las mejores prácticas de innovación cooperativa en Europa.

Introducción

“La innovación forma parte de nuestro ADN”. Esta frase se puede leer diariamente en la prensa económica en declaraciones de directivos de empresas como LG, Axis, Ferrovial, Amadeus entre muchas otras. Las empresas que dedican sus esfuerzos a la innovación pertenecen a sectores muy dispares y desarrollan estrategias diversas, tal como muestran los informes de la empresa consultora *Strategy&* (antes conocida como *Booz & Company*) durante los diez últimos años (véase, a modo de ejemplo, *Strategy+Business*, 2012). En su último informe (2014), vuelven a recoger los diferentes patrones de innovación que pueden resultar exitosos (*need seekers, market readers y technology drivers*) y las empresas que en distintos países están poniendo en práctica. En todo caso, reconocen la importancia de dos factores clave del éxito de la innovación, contar con las personas ‘correctas’ en el sitio ‘indicado’ y combinar adecuadamente la estrategia de innovación con la estrategia de la empresa. Nombres concretos de empresas dan claves para comprender el éxito o fracaso de estrategias de innovación, tal es el caso de Apple, que bajo la batuta de Steve Jobs ha sabido liderar la innovación en el sector de la informática o

telefonía móvil durante años (Martín García y De Pablos Heredero, 2014) y que, tras el fallecimiento del fundador, tendrá que demostrar que ha creado capacidades dinámicas de innovación que le sobreviven. Otro caso de interés es Kodak, empresa que perdió su liderazgo en la innovación en el sector de la fotografía, según su directivo hasta 2013 –Antonio Pérez-, no porque hubieran dejado de invertir en I+D, sino porque no fueron capaces de explotar la tecnología en la que habían invertido durante años internamente (Entrevista a Antonio Pérez en el *Waldorf Astoria*, Nueva York, *Alumni Reunion IESE*, 2009). Ambos ejemplos ponen de manifiesto la necesidad de seguir investigando las estrategias de innovación que pueden resultar exitosas o que provocan el fracaso de una empresa.

Empresas como Forbes, Boston Consulting Group o Thompson Reuters dedican sus esfuerzos a señalar qué empresas son más innovadoras utilizando distintos tipos de análisis como el indicador *Innovation Premium* de Forbes, la encuesta sobre innovación de Boston Consulting Group o los cuatro criterios de Thompson Reuters. Los resultados año tras año son abrumadores en el balance ya que la mayoría de empresas que figuran en los puestos más relevantes proceden de Estados Unidos. Por ejemplo, en 2014, los resultados de Boston Consulting Group indican que la mitad de las empresas más innovadoras son norteamericanas y ninguna europea ni latinoamericana. Entre las 10 primeras según el ranking Forbes, el 60% de las más innovadoras son norteamericanas. En su informe, Thompson Reuters identifica que el 39% de las empresas más innovadoras procedían de Japón y 35% de Estados Unidos; Europa está representada en un 17% (Francia y Suiza encabezan la lista).

A pesar de los esfuerzos que desde la Unión Europea se realizan por potenciar la innovación de sus empresas, como se aprecian en sus informes (Koekoek, 2012) y más recientemente en el programa Horizonte 2020 que plantea un especial esfuerzo para las pequeñas y medianas empresas parece que no se logran los resultados esperados al ser comparadas con sus homólogas norteamericanas o japonesas. En países como España, el informe Cotec (2014), sigue poniendo de manifiesto un cierto pesimismo sobre la capacidad de innovación de las empresas españolas teniendo en cuenta el insuficiente apoyo de las administraciones públicas, la falta de una cultura

de financiación de la inversión por parte de los mercados financieros y que las empresas dedican pocos recursos financieros y humanos a la innovación (p.145). Las opiniones recogidas en este informe también parecen poner en cuestión los resultados de las numerosas iniciativas que se han puesto en marcha con el fin de incrementar la innovación en los países de la Unión Europea (informe 2014 de la Comisión Europea sobre el estado de la innovación en el periodo 2010-2014 –*State of Innovation Union*–). En todo caso, en este tipo de contextos, es posible encontrarse con organizaciones que son capaces de generar innovación, como el Real Madrid, que utilizando una estrategia ambidiestra de innovación deportiva (compra, cesión y formación de jugadores) que le permiten alcanzar resultados de innovación sostenibles (Blanco Callejo y Forcadell Martínez, 2006).

La investigación que trata de desvelar el proceso a través del cual se produce la innovación es profusa, tanto desde la perspectiva de la economía industrial como desde teorías de la empresa como el enfoque de recursos y capacidades (Vega-Jurado et al., 2008). Recientemente, los investigadores parecen estar interesados en el papel del conocimiento interno y externo en la innovación utilizando enfoques teóricos como la literatura de *open innovation* (Love, Roper y Vahter, 2014) o como el enfoque basado en el conocimiento (Herstad et al., 2015). Una nueva línea de investigación, partiendo de los avances conseguidos desde el enfoque de *open innovation*, se centra en el análisis de las estrategias híbridas de innovación que unen los elementos de conocimiento interno con el conocimiento que le proporcionan otros *stakeholders*, en definitiva, estrategias innovadoras de colaboración (Herstad et al., 2014; Felin y Zenger, 2014). En este sentido, la literatura sobre *outsourcing* permite incorporar elementos adicionales al estudio del proceso de innovación empresarial.

La estrategia de *outsourcing* de actividades empresariales ha tenido gran relevancia desde diferentes enfoques teóricos, pero básicamente ha sido desde la teoría de costes de transacción (Williamson, 1979, 1989, 1991) que se han realizado un número mayor de aportaciones para identificar las formas más eficientes de llevar a cabo la externalización de las transacciones

(Klein, Crawford y Alchian, 1978; Nooteboom, 1993) y mayor número de análisis empíricos para demostrar los postulados teóricos (John y Weitz, 1988; Jones y Hill, 1988; Klein, Frazier y Roth, 1990; Heide y Stump, 1995). Desde este enfoque teórico, las variables identificadas para tomar la decisión han sido la especificidad de los activos, incertidumbre y frecuencia de las transacciones en situación de posible oportunismo, información incompleta y racionalidad limitada. Por su parte, el enfoque de capacidades dinámicas (Teece, Pisano y Shuen, 1997) ha introducido el concepto de capacidades dinámicas que permite identificar las condiciones óptimas en las que se pueden mantener relaciones cooperativas en el largo plazo, tales como acuerdos de cooperación, alianzas, entre otras estrategias (Eisenhart y Martin, 2000; Winter, 2003). Estos elementos incluyen tanto los relativos a la gestión del conocimiento (KIW – knowledge internal workers-) y del cambio (strategic fit, potenciales conflictos entre empresas), como los referidos más específicamente a los recursos humanos (beneficio/coste para los recursos humanos al adoptar una estrategia de externalización concreta). Más recientemente, el enfoque OLI (Ownership-Location-Internalization) plantea otros condicionantes del contexto en la decisión de externalización que es necesario tener en cuenta (Martínez-Noya et al., 2010).

Por tanto, el dilema de las empresas sobre cómo afrontar la estrategia de innovación que mejor se ajusta a un determinado marco institucional sigue siendo relevante y sigue siendo necesario profundizar en su análisis. En este trabajo, el objetivo es desvelar los argumentos teóricos y revisar algunos casos de empresas innovadoras desentrañando los elementos de su estrategia. Con este propósito, se han seleccionado empresas de tres contextos dentro de la Unión Europea que no suelen aparecer en los rankings, Europa del Norte, Europa del Este y los denominados países PIGS. Para cada contexto, se han elegido empresas que se sitúan en los dos extremos para cada una de las variables de contexto e internas que consideramos clave en la determinación de la estrategia de innovación elegida por las empresas.

El contexto y la estrategia de innovación

El marco institucional o contexto se ha planteado como uno de los factores clave de la capacidad de innovación de las empresas (Aldrich y Fiol, 1994). Sin embargo, todavía no se ha profundizado lo suficiente en determinar las estrategias de innovación que mejor se adecuan a las características específicas de las empresas en un determinado contexto.

La literatura en estrategia ha avanzado en la comprensión de los factores-país que determinan el modo de actuar de las empresas y las estrategias desarrolladas (Delios y Henisz, 2003, 2000; Henisz y Delios, 2001). En concreto, se argumentan diversos motivos, como los políticos/regulatorios (Kingley et al., 2012; Aragón-Correa et al., 2008), legales (Arruñada y Andonova, 2008) o culturales (Hofstede, 2009, 2010, 2012). Las empresas deciden el modo de entrada en un país en función de la seguridad jurídica del mismo (Henisz y Zelner, 2001; Delios y Henisz, 2003; Henisz y Zelner, 2005). En concreto, las estrategias de inversión en infraestructuras de las empresas están condicionadas por la estructura política y la discrecionalidad regulatoria de los países (Henisz y Zelner, 2001). La estabilidad política también afecta la estrategia de expansión internacional (Delios y Henisz, 2003). En su estudio, observan la capacidad de las empresas japonesas de gestionar la incertidumbre política en el país de entrada a través de una estrategia de secuenciación de sus inversiones. En este sentido, en países con una gran inestabilidad política las empresas suelen optar por estrategias cooperativas en vez de realizar inversiones directas. Igualmente, se ha estudiado la decisión de las empresas acerca de su estrategia medioambiental en función de los requisitos medioambientales impuestos en cada país (Aragón-Correa, 1998; Aragón-Correa et al., 2008; Marcus et al., 2011). En su trabajo de 2008, Aragón-Correa et al. estudian las respuestas estratégicas de las empresas en materia de medioambiente en función de las regulaciones en este sentido que establecían los países en los que desarrollaban su actividad. El rango de posibilidades iba desde una estrategia de no cumplimiento a una estrategia de liderazgo medioambiental, con consecuencias importantes sobre sus resultados económico-financieros. En relación con los factores culturales de un país, Hofstede

et al. (2010) identifican diferentes modelos de liderazgo que conllevan distintas formas de toma de decisiones estratégicas en función del país de origen del directivo, siendo, por ejemplo, los directivos suecos propensos a la toma de decisiones arriesgadas a la vez que se preocupan por la calidad de los puestos de trabajo. Para otro tipo de decisiones, los trabajos de Hofstede profundizan en el efecto de los factores culturales de un país sobre las estrategias de marketing (Mooij y Hofstede, 2010).

En el campo concreto de las estrategias de innovación, la literatura avanza en la comprensión de las estrategias cooperativas. En relación a las decisiones de externalización (*outsourcing /offshoring*) de actividades de I+D/innovación, se reconoce la importancia del entorno institucional (Martínez-Noya et al., 2010; Martínez-Noya y García-Canal, 2011). En concreto, variables como la estructura de costes laborales, la especialización del conocimiento o la protección de los derechos de propiedad intelectual del país son clave en la elección de externalizar las actividades de investigación (Martínez-Noya y García-Canal, 2011; Hernández y Nieto, 2015). Igualmente, se señala que en el desarrollo de las alianzas estratégicas de innovación tienen un papel relevante la cultura-país (Pothukuchi et al., 2002; Sirmon y Lane, 2004). En definitiva, las diferencias institucionales han mostrado su importancia en las estrategias de innovación (Whitley, 2000).

A lo largo del tiempo, la literatura muestra como los factores culturales que caracterizan un país son clave en la creatividad e innovación de las empresas radicadas en ese contexto (Chua et al., 2015). Los análisis se suceden desde la comparación de las características culturales de los países y los niveles de creatividad de cada uno de ellos (Lubart, 1999; Saeki et al., 2001), pasando por el enfoque de valores que reconoce la importancia del colectivismo, individualismo o aversión al riesgo en la creatividad de los individuos (Shane, 1995; Hofstede, 2001; Erez and Nouri, 2010) o por el enfoque psicológico centrado en las normas sociales como antecedentes de las diferencias en creatividad de los individuos (Zou et al., 2009; Mok and Morris, 2010).

En todo caso, desde un enfoque organizativo, se observa que los entornos creativos generan mayores oportunidades de innovación para las empresas (Chua et al., 2015). Efectivamente, las

empresas ponen en marcha estrategias de búsqueda de conocimiento en el extranjero para fomentar el proceso de innovación (Almeida, 1996; Frost, 2001). Chua et al. (2015) proponen un nuevo modelo de alineamiento cultural para la creatividad global, considerando dos variables específicas de contexto –distancia cultural y ‘opresión’ cultural¹- como determinantes de comportamientos innovadores de éxito. En su modelo estas variables influyen en el grado en que los individuos se comprometen con una actividad creativa y en el éxito de la innovación desarrollada. En su modelo, la distancia cultural modera la influencia de la ‘opresión’ cultural sobre la creatividad del individuo. Una de sus aportaciones es incorporar el papel de la ‘opresión’ cultural no sólo del individuo innovador si no también del público objetivo a quien se dirige la innovación. Este tipo de estudios resulta relevante por cuanto iniciativas y estrategias empresariales podrían fracasar si los empleados se han formado en entornos donde existe una alta ‘opresión’ cultural y entre ellos no existe ninguna distancia cultural. De esta manera, se incorpora al análisis el potencial de la cooperación entre innovadores que proceden de diferentes contextos en términos de las variables anteriormente señaladas. En este tipo de contextos, se reafirma el papel de la cooperación en innovación con el fin de mejorar los resultados de este proceso innovador.

Desde una perspectiva complementaria, Godart et al. (2012) plantean un novedoso modelo de innovación creativa basado en la experiencia internacional para valorar el impacto de las experiencias de directivos en el extranjero sobre la creatividad y la innovación empresarial. En su estudio, descubren en una muestra de once colecciones de alta costura, que aquellas empresas que contratan directivos con niveles moderados de amplitud, profundidad y distancia cultural en sus experiencias profesionales en distintos países obtienen los más altos niveles de innovación creativa (Godart et al., 2012). Este resultado pone de manifiesto que las empresas que quieren generar innovación deben diseñar una política de recursos humanos que considere estos aspectos del individuo. En particular, una empresa que opere en entornos poco creativos podría optar por

¹ La ‘opresión’ cultural se refiere a la existencia de estrictas normas sociales en un país y baja tolerancia a que los individuos se desvíen de estas normas (Chua et al., 2015).

estrategias de innovación basadas en la contratación de directivos con experiencia profesional internacional amplia en varios países con una cierta distancia cultural respecto del país en el que está radicada. Una segunda opción sería cooperar con empresas de otros países con cierta distancia cultural. Ambas estrategias de innovación podrían, según este estudio, permitir a las empresas obtener resultados creativos e innovadores.

Siguiendo esta línea argumental, desde la perspectiva económica de la sociología, se subraya el papel de las redes sociales en la creatividad y la innovación (Ahuja, 2000). Dando un paso más allá, Wang et al. (2014) incorporan el papel de las redes de conocimiento en esta relación. Estos avances en el entendimiento del proceso de innovación permiten identificar estrategias de innovación eficientes. En concreto, estos autores plantean que la búsqueda de nuevo conocimiento se va a producir fuera de la empresa en la medida que sus empleados mantengan una red de conocimiento densa y no exista una elevada (o escasa) centralidad² de sus elementos de conocimiento³. Este resultado se traduce en que las empresas innovadoras necesitarán departamentos encargados de buscar nuevos elementos de conocimiento externos en la medida que no logren mantener el tipo de red y centralidad de conocimiento adecuadas. Por tanto, en entornos o contextos muy tradicionales será imprescindible cooperar para innovar. De tal forma, conseguir que los empleados de una empresa dediquen su tiempo a la exploración de nuevo conocimiento sólo será posible si se establecen redes externas de colaboración.

Asimismo, las empresas innovadoras, van a decidir su estrategia de innovación a partir de las características del sistema legal del contexto en el que operan (Hall y Ziedonis, 2001). La literatura centrada en la nueva economía institucional pone de manifiesto que los países basados en *common law* exhiben una mejor protección de los derechos de propiedad (La Porta, et al. 1997, 1998). En todo caso, en cualquier proceso de gestión del conocimiento necesario para promover la innovación, las empresas tratan de proteger el resultado de la misma, lo que les lleva a plantear

² La 'centralidad' se refiere a la relación de un elemento de conocimiento con el resto de elementos de conocimiento existentes en una empresa (Wang et al., 2014).

³ Los 'elementos de conocimiento' se definen como categorías de conocimiento socialmente aceptadas que contienen una serie de conclusiones preliminares de la comunidad científica sobre hipótesis, modelos, métodos, procedimientos de análisis, etc. sobre un tema en concreto (Wang et al., 2014:485).

distintas estrategias en función de las garantías del sistema legal. En estudios previos se muestra cómo un débil sistema de propiedad intelectual alienta a las empresas a realizar estrategias centradas en la distribución en lugar de la producción local (Javorcik, 2004).

Cambios en los sistemas legales de protección de la propiedad intelectual igualmente tienen consecuencias sobre las estrategias empresariales. En el caso de Estados Unidos, la inclusión de nuevas áreas de protección como la del software o de modelos de negocio en el sistema de patentes a finales de los 90 ha provocado una mayor privatización del conocimiento (Coriat y Orsi, 2002).

Los avances en la comprensión del papel del contexto en la innovación todavía dejan mucho margen para identificar qué elementos impulsan a las empresas a elegir una determinada estrategia de innovación. Los recientes trabajos de Herstad et al. (2015) profundizando en dos modos de innovación (*'science-technology-innovation'* y *'doing-using-interacting'*) y de Chen y Adamson (2015) dialogando sobre dos paradigmas de la innovación (*'random variation'* y *'creative synthesis'*) permiten profundizar en los mecanismos que relacionan los elementos específicos del contexto y las estrategias de innovación. Ambos autores afirman la importancia de combinar diferentes modos o paradigmas para poder conseguir resultados positivos de innovación, respectivamente. Ambos enfoques convergen en el papel que tiene el conocimiento en la consecución de la innovación empresarial para proponer una combinación de modos/paradigmas. La necesidad de crear rutinas de conocimiento al tiempo que se generen rupturas de conocimiento como consecuencia del dinamismo del entorno subyace en ambos planteamientos. Dado que la mayoría de las empresas operan en numerosos contextos con características muy diversas en las distintas actividades de su cadena de valor, las conclusiones de estos trabajos son clave para comprender sus estrategias de innovación *'ambiguas'*.

Del resultado de la revisión de la literatura, podemos inferir una serie de relaciones entre el contexto y las estrategias de innovación empresariales. Como se ha puesto de manifiesto, las dos variables de contexto que se presentan como fundamentales en el diseño de una estrategia de innovación son las culturales (contextos pro-innovación, no-innovación) y las legales (*common law, civil law*), por cuanto ambas incorporan aspectos clave para que los esfuerzos de la

innovación tengan éxito. Al enfrentar los dos aspectos de forma simultánea en la elección de la estrategia de innovación, nos encontramos con diferentes posibilidades para las empresas (Tabla 1).

Tabla 1. Tipología de estrategias de innovación en función del contexto

Cultura / Sistema legal	<i>Common law</i>	<i>Civil law</i>
Pro-innovación	Estrategias cooperativas de innovación	Estrategias ‘ambiguas’ de innovación
No-innovación	Estrategias ‘ambiguas’ de innovación	Estrategias no cooperativas de innovación

Fuente: Elaboración propia

Los contextos en los que las empresas se encuentran con una cultura ‘pro-innovación’ y un sistema legal basado en el *common law* tenderán al diseño y puesta en marcha de estrategias cooperativas de innovación, basadas en la relación con otras empresas, otros agentes que les apoyen en el proceso de generación de ideas, que garanticen la creatividad necesaria para mantener los niveles de innovación necesarios en los sectores/mercados en los que operan. Por su parte, en contextos de ‘no-innovación’ y sistemas legales basados en el *civil law*, la situación será la opuesta: estrategias no cooperativas de innovación. Es decir, las empresas desarrollarán sus estrategias de innovación internamente, con los recursos y capacidades que sean capaces de generar. Las otras dos situaciones se presentan cuando el contexto es de ‘pro-innovación’ y el sistema legal basado en *common law* o cuando el contexto es de ‘no-innovación’ y el sistema legal basado en *civil law*. En estos dos casos, los factores de contexto representan fuerzas contrarias al desarrollo de una estrategia unívoca de innovación, por lo que las hemos denominado estrategias ‘ambiguas’ de innovación, es decir, las empresas tenderán a buscar, en función del impacto de uno u otro factor de contexto, un equilibrio entre la cooperación y el desarrollo interno de la innovación.

Un análisis de casos

Como parte del análisis a realizar, consideramos relevante ilustrar de una forma práctica, con ejemplos, la clasificación anterior (Hofstede/sistema legal). Con este objetivo, seleccionamos aquellos países pro-innovación y aquellos otros países no-innovación y cruzamos esta clasificación simple a modo de cuadro de doble entrada con la información sobre si el país pertenece al grupo del modelo legal anglosajón (*common law*) o al modelo continental (*civil law*).

El proceso seguido para la selección de los casos de estudio, metodológicamente riguroso, empieza por la elección de los países objeto de análisis. En primer lugar, el análisis se centra en la Unión Europea y, dentro de esta área, se ha optado por analizar empresas de aquellos países de la Unión Europea clasificados tradicionalmente en una de las siguientes zonas geográficas:

PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España), Norte de Europa (Suecia, Dinamarca y Finlandia) y Este de Europa (Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia). Estas zonas geográficas no centrales de la Unión Europea resultan idóneas para poder plantear nuestro estudio por cuanto se encuentran en extremos en términos de innovación. Los países del norte de Europa son caracterizados por su alto grado de innovación dentro de la Unión Europea, mientras que los países encuadrados en el este de Europa y PIGS son considerados con países entre poco y moderadamente innovadores (Horizonte 2020; Statistics Explained; Informe de la Comisión Europea, 2014). Asimismo, resulta relevante estudiar estas tres áreas de la Unión Europea por cuanto se trata de países ‘no centrales’ en la toma de decisiones en la Unión Europea y pertenecientes a áreas con características comunes, los países del este de Europa proceden de la antigua URSS y los llamados países PIGS están inmersos en una situación de crisis económica grave desde 2008, por su parte los países del norte de Europa han sido y siguen siendo considerados como pioneros en el respecto a los derechos sociales y el medioambiente.

Una vez seleccionadas las zonas geográficas objeto de estudio, se utilizan los factores de contexto culturales y legales para identificar cuatro países que representen los cuatro cuadrantes identificados en la Tabla 1. En primer lugar, utilizamos los indicadores de Hofstede (<http://geert->

hofstede.com/countries.html, acceso julio 2015) para seleccionar países ‘proinnovación’ y ‘no-innovación’. Para ello, nos centramos en las tres de las cinco variables propuestas por Hofstede (1980) que la literatura ha utilizado para caracterizar el grado de creatividad e innovación de los países (ex. Mooij y Hofstede, 2010; Godart et al., 2012; Chua et al., 2015). En concreto, se utilizan las variables: individualismo, gestión de la incertidumbre y pensamiento a largo plazo⁴. En segundo lugar, identificamos los países en función de su sistema legal, tal como se ha realizado en trabajos previos (La Porta et al., 2003; La Porta et al., 2007) y los encuadramos dentro de los dos sistemas legales: *common law* y *civil law*⁵. Tal como se observa en la Tabla 2, los valores extremos de las tres variables elegidas los presentan Bulgaria, Rumania, Eslovenia (países ‘no-innovación’), Dinamarca, Suecia e Irlanda (países ‘proinnovación’). Por su parte, en la misma Tabla 2 se observa que sólo un país de las tres áreas seleccionadas (Irlanda) basa su sistema legal en el *common law*, mientras el resto está basado en *civil law*.

Tabla 2. Valoración de los países en términos de variables culturales y legales

países Unión Europea	<i>common law</i>	Hofstede: individualismo	Hofstede: incertidumbre	Hofstede: largo plazo
Bulgaria	no	30	85	69
Croacia	no	33	80	58
Dinamarca	no	74	23	35
Eslovaquia	no	52	51	77
Eslovenia	no	27	88	49
España	no	51	86	48
Estonia	no	60	60	82
Finlandia	no	63	59	38
Grecia	no	35	100	45

⁴ El *individualismo* frente al colectivismo mide en qué medida los individuos se sienten en mayor medida identificados con sí mismos en detrimento de la pertenencia a un grupo; la *gestión de la incertidumbre* se refiere a la capacidad de los individuos a enfrentarse a situaciones desconocidas, por ejemplo, cuando cambian de país y el *pensamiento a largo plazo* indica la importancia que dan en una cultura a la planificación de la vida a largo plazo en contraposición a las decisiones inmediatas (Hofstede, 2015). ⁵ El *common law* (sistema legal característico de los países de tradición anglosajona) se refiere a aquel sistema legal basado, principalmente, en las decisiones adoptadas por los tribunales. El *civil law* (sistema legal característico de los países continentales) se caracteriza porque la principal fuente de derecho es la ley (La Porta et al., 2007; Cartwright, 2007).

Hungría	no	80	82	58
Irlanda	si	70	35	24
Letonia	no	70	63	69
Lituania	no	60	65	82
Noruega	no	69	50	35
Polonia	no	60	93	38
Portugal	no	27	99	28
Rumania	no	30	90	52
República Checa	no	58	74	70
Suecia	no	71	29	53

Fuente: Elaboración propia basada en Hofstede (2015) y La Porta et al. (2007)

Elegimos del grupo más numeroso (Este de Europa), tres países de referencia (Eslovenia, Bulgaria y Rumania) atendiendo al criterio Hofstede de ser países no-innovación (variables: individualismo, incertidumbre y largo plazo) y de acuerdo con el sistema legal continental (*civil law*). En la Unión Europea y con los criterios opuestos a los anteriores encontramos como ejemplo único a Irlanda, país que, además, tiene un sistema legal basado en *common law*. Finalmente, en los cuadrantes donde nos encontramos con las estrategias ‘ambiguas’ de la innovación (pro-innovación/*civil law* y no-innovación/*common law*), sólo encontramos ejemplos en el primero de ellos, es decir, en los países nórdicos, siendo Dinamarca y Suecia los ejemplos más relevantes, teniendo valores más extremos en los criterios de Hofstede (Tabla 3).

Tabla 3. Estrategias de innovación y países objetivo

Hofstede/Sistema legal	<i>Common law</i>	<i>Civil law</i>
Pro-innovación	Estrategias cooperativas de innovación (Irlanda)	Estrategias ‘ambiguas’ de innovación (Dinamarca, Suecia)
No-innovación	Estrategias ‘ambiguas’ de innovación (No países UE)	Estrategias no cooperativas de innovación (Eslovenia, Bulgaria, Rumania)

Fuente: Elaboración propia

Para seleccionar las empresas representativas de los países indicados y que desarrollen estrategias de innovación, hemos utilizado los rankings descritos en la introducción (Forbes Innovative, Boston Consulting Group y Thompson Reuters). Únicamente, en el primero de éstos, aparecen empresas nórdicas y de los países PIGS y en ninguno de los casos, empresas del Este de Europa (Tabla 4). Las empresas que aparecen son, entre otras, Coloplast (Dinamarca), Novozymes (Dinamarca), H&M (Suecia), Assa Abloy (Suecia) y Perrigo (Irlanda), Experian (Irlanda). Por tanto, tuvimos que utilizar otra clasificación de empresas en función de su grado de innovación, cuál es, el *EU Innovative Companies 2014*, aunque su criterio sólo responde a las inversiones de las empresas europeas en I+D. De las mil empresas listadas, únicamente 227 empresas pertenecen a alguna de las áreas geográficas seleccionadas y, de éstas, aparecen dos empresas de los países del Este; KRKA (Eslovenia) y Helios (Eslovenia).

Resulta razonable y justifica nuestro planteamiento teórico el que la visibilidad de las empresas ‘pro-innovación’ aparezcan en los primeros puestos de los rankings (Forbes) y, por el contrario, resulte de difícil identificación aquellas empresas que llevando a cabo estrategias de innovación ambiguas o cooperativas, al pertenecer a la clasificación de ‘no-innovación’, no se reflejan en los rankings relevantes de esta área empresarial que es la innovación.

Tabla 4. Empresas de la Unión Europea en el ranking *Forbes Innovative 2014*

Ranking	Empresa (país)	Área geográfica
23	Coloplast (Dinamarca)	Europa del Norte
38	Novozymes (Dinamarca)	Europa del Norte
42	Kone (Finlandia)	Europa del Norte
45	Perrigo (Irlanda)	PIGS
51	Luxottica Group (Italia)	PIGS
62	Jeronimo Martins (Portugal)	PIGS
64	Grifols (España)	PIGS
74	H&M (Suecia)	Europa del Norte
82	Inditex (España)	PIGS
93	Assa Abloy (Suecia)	Europa del Norte
97	Experian (Irlanda)	PIGS

Fuente: Elaboración propia a partir de Forbes Innovative 2014

Los tres casos de estudio finalmente seleccionados, atendiendo al sector de actividad al que pertenecen las empresas seleccionadas, pertenecen al farmacéutico por cuanto tres de las empresas del conjunto pertenecen a países de los diferentes cuadrantes. Igualmente, la pertenencia al mismo sector posibilita una mejor comparativa de las estrategias de innovación objeto de análisis. Las empresas seleccionadas son KRKA (Eslovenia), Coloplast (Dinamarca) y Perrigo (Irlanda). La obtención de información sobre estos tres casos se realiza a partir de su página web, informes de las empresas, publicaciones en prensa y entrevistas a personal de las empresas. A continuación, se describe el sector farmacéutico y el contexto institucional al que pertenecen estas empresas, para seguidamente, exponer los tres casos de empresas en los que verificar las relaciones planteadas.

El sector farmacéutico

El sector farmacéutico presenta múltiples matices que hacen complejo su análisis, la globalización y la intervención gubernamental son factores de dicha complejidad estructural. Pocos sectores tienen un carácter tan multinacional como éste, en el que los laboratorios de mayor tamaño se localizan fundamentalmente en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Suiza. A pesar de la concentración del capital en manos de un reducido número de países, sus operaciones se reparten por toda la geografía mundial y es difícil determinar el origen de las inversiones en I+D, fabricación o planificación estratégica de cada medicamento (Schweitzer, 1997:12). La evolución de este sector ha sido espectacular, mientras en 1940, se fabricaban casi de forma artesanal los elixires y pociones en las farmacias locales, basándose en los conocimientos propios del farmacéutico, en el momento actual, sólo en Estados Unidos operan más de 1200 empresas farmacéuticas.

Por otra parte, los medicamentos responden en la actualidad a necesidades que afectan mayoritariamente a los países desarrollados, capaces de hacer frente a la factura farmacéutica, ya

que si tenemos en cuenta lo costoso que resulta sacar un fármaco al mercado que sea útil y novedoso, no resulta sorprendente que la investigación y desarrollo de los grupos farmacéuticos se centre en enfermedades típicas de los países con mayor poder adquisitivo y se preste menos atención a los males endémicos de sociedades menos desarrolladas. En el sector farmacéutico se acepta que de cada 10000 sustancias sobre las que se investiga, sólo una llega a comercializarse y que la inversión de todo este proceso oscila entre los 200 y 400 millones de dólares (Roset y Llobet, 1997:1). El proceso que sigue la sustancia que, finalmente llega al mercado, es muy largo y fuertemente intervenido y se desarrolla en cuatro fases diferenciadas.

Después de haber hallado una molécula a la que se le presumen efectos terapéuticos, se emplean animales de experimentación y cultivos celulares para constatar si la sustancia es útil y segura, si supera este primer periodo, debe experimentarse en humanos (fases I, II, III, IV), para ello se diseñan protocolos que, sometidos a controles de calidad y a una estandarización ineludible, confirmarán sus beneficios y acotarán sus riesgos. Estos ensayos clínicos constituyen las bases sobre las que los comités nacionales sustentarán su decisión de aprobar o no la comercialización del producto como medicamento. En este sentido, la cantidad y calidad de los dos primeros periodos es un síntoma de la calidad investigadora en farmacología básica de un país y, por tanto, también lo es del número de medicamentos aprobados y comercializados en el mismo.

Una vez que concluyen las fases I, II, III y IV, que constituyen de por sí un complejo y dilatado proceso, se debe seguir investigando en nuevas presentaciones y aplicaciones, así como en la aparición de posibles efectos secundarios. Todo ello supone que el esfuerzo en I+D y, por consiguiente, la correspondiente inversión, es independiente del éxito final, ya que puede no superarse alguna de las fases o, en último término, aparecer efectos adversos que impidan la comercialización. Dado el alto riesgo que conlleva el proceso global, únicamente empresas con gran potencial económico pueden aguantar plazos de recuperación, en algunos casos, superiores a los diez años.

Estas circunstancias, unidas al estricto control por parte de las autoridades sanitarias sobre la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos, han provocado la reciente oleada de fusiones

y absorciones de empresas farmacéuticas. Este proceso de concentración se manifiesta, no sólo en procesos de absorción, sino también a través de alianzas en proyectos de I+D y de marketing, integraciones verticales de empresas distribuidoras y de servicios sanitarios o integración de líneas de productos. Este comportamiento estratégico de las empresas farmacéuticas se traduce en que la nacionalidad deja de ser la tradicional seña de identidad de la investigación farmacéutica, aunque las empresas deban acogerse a la regulación de los países donde vayan a comercializar sus productos.

El mercado de las innovaciones farmacéuticas a nivel mundial se reparte entre las 49 compañías líderes del sector, las cuales realizan prácticamente la mitad de las inversiones en I+D, emplean 93000 personas en las actividades relacionadas y se concentran en un conjunto integrado de categorías terapéuticas. De estos datos se deduce que la tendencia en investigación de principios viene determinada, en gran parte, por el mercado esperado de los correspondientes productos, demanda que, a su vez, está directamente relacionada con los estilos de vida de los países más ricos. Así se puede contemplar que la evolución reciente de nuevas entidades químicas viene relacionada con terapias basadas en la genética para la curación de enfermedades crónicas como son el Parkinson, la enfermedad de Huntington, osteoporosis, enfermedades mentales o la ansiedad, el cáncer y el sida.

La ejecución de estas estrategias sólo pueden ser realizada por las empresas de gran tamaño, las cuales configuran una parte importante del sector que se complementa con empresas farmacéuticas de pequeña dimensión que invierten en uno o dos fármacos, se dedican a la búsqueda de patentes que van a expirar o, simplemente realizan cambios o modificaciones menores sobre fármacos ya existentes. La estructura característica del sector se configura, por tanto, en torno a estos dos grupos de empresas. Esta situación permite pronosticar escenarios para la industria marcados por sucesivos cambios competitivos y tecnológicos que van a dirigir las estrategias de las empresas farmacéuticas y de biotecnología, y cubren desde el lanzamiento de nuevos y poderosos fármacos hasta la potenciación de los procesos de I+D a través de alianzas (Finkelstein, 1997:1; Gambardella, 1995:48). Las estrategias planteadas por los grandes

laboratorios multinacionales son, sin duda, reflejo de los sistemas sanitarios nacionales de los países más desarrollados.

El contexto institucional

Los países a los que pertenecen las empresas seleccionadas poseen características distintivas en términos legales y culturales –Tabla 5-. Irlanda se caracteriza por compartir con los países anglosajones un sistema legal basado en *common law* y por una cultura, según los valores del índice de Hofstede ‘pro-innovación’. Dinamarca tiene un sistema legal basado en el *civil law* y su valoración en términos de cultura sería igualmente ‘pro-innovación’. Finalmente, Eslovenia es un país que tiene tradición legal basada en el *civil law* y su cultura de innovación utilizando la escala de Hofstede, estaría en ‘no-innovación’.

Tabla 5. Caracterización de los países cultural y legalmente

Países	Hofstede: individualismo	Hofstede: incertidumbre	Hofstede: largo plazo	Sistema legal
Irlanda	70	35	24	<i>Common law</i>
Dinamarca	74	23	35	<i>Civil law</i>
Eslovenia	27	88	49	<i>Civil law</i>

Fuente: Elaboración propia basada en Hofstede (2015) y La Porta et al. (2007)

Los tres países pertenecen a una de las áreas seleccionadas para el análisis, Irlanda (PIGS), Dinamarca (norte de Europa) y Eslovenia (este de Europa). En el último informe del *Global Innovation Index* (2014), se situaba Dinamarca en el octavo puesto e Irlanda en la undécima posición, mientras Eslovenia mantenía el vigésimo octavo puesto. En todo caso, de un listado de 153 países evaluados, los tres estarían dentro del primer cuartil.

Las empresas y sus estrategias de innovación

Los tres casos que se presentan a continuación representan tres ejemplos de empresas que responden con sus estrategias de innovación a las características de los contextos en los que operan. Se presentan el caso de Coloplast (Dinamarca), Perrigo (Irlanda) y KRKA (Eslovenia).

Coloplast A/C

Coloplast A/C⁵ es una empresa danesa con sede en Humlebaek, al norte de Copenhague (Dinamarca) fabricante de una gama limitada de productos sanitarios concebidos para necesidades íntimas (Tabla 6). Desde 1957, esta empresa, fundada a partir de una idea de Elise Sørensen, se guía por las necesidades de los pacientes para concebir sus productos. Su misión no ha cambiado desde su fundación: hacemos la vida más fácil para las personas con necesidades sanitarias íntimas (*we make life easier for people with intimate healthcare needs*).

En 1954, Sørensen –enfermera de profesión- empieza a trabajar en una idea para ayudar en los problemas postoperatorios de su hermana tras una cirugía de colostomía. Finalmente, la idea fue comprada por Aage Louis-Hansen y, posteriormente, patentada. Su empresa, de aquel entonces, la Dansk Plastik Emballage, se dedicaba a la fabricación de envases de plástico reconocidos por sus cierres herméticos. Aage Louis-Hansen fallece en 1966 y toma las riendas de la empresa su esposa hasta 2008, momento en el que se hace cargo de la empresa uno de sus dos hijos (Niels Peter), tras su fallecimiento. Se puede decir que es una empresa con raíces familiares y la familia sigue teniendo en 2015 la mayoría de derechos de voto. En abril 2015, se crea la fundación ‘Aage y Johanne Louis- Hansen’ que posee el 11% del capital de Coloplast A/C y más de 15% en derechos de voto en Coloplast A/S. Este cambio en la propiedad se justifica por el deseo de

⁵ Coloplast ha sido objeto de estudio por parte de investigadores de la *Copenhagen Business School* (Dinamarca) como consecuencia del éxito de su estrategia de innovación y de *outsourcing*. Foss, N.J.; Pedersen, T.; Pyndt, J. y Schultz, M. (2012). *Innovating Organization and Management: New Sources of Competitive Advantage*, Cambridge University Press. Pedersen, T. (2006). *Managing global offshoring strategies: A case approach*. Copenhagen Business School Press DK.

aumentar la flexibilidad financiera y la capacidad para administrar los ingresos generados por la empresa.

Su cartera de productos, englobada en cuatro unidades de negocio (Tabla 6), se dirige a segmentos muy concretos de población⁶ en cualquier país del mundo (comercializa sus productos en 110 países, 2013/2014), esto le ha permitido llegar a ser una gran empresa (en 2013/2014, 8741 empleados y 1665 millones de euros en cifra de ingresos). A lo largo de los últimos 20 años (1994-2014) ha ido realizando adquisiciones y también desinversiones en empresas previamente adquiridas. En 1994, compra la empresa Amoena dedicada principalmente a la fabricación de implantes mamarios de silicona, pero desinvierte en 2007 con la idea de centrarse en las cuatro unidades de negocio que mantiene en 2015.

En 1995, adquiere Sween Corp., una empresa norteamericana dedicada a la fabricación de productos para el cuidado de la piel, una de las unidades de negocio que tiene actualmente Coloplast A/C. Más adelante, en 2001, compra tres empresas; (1) la empresa norteamericana Sterling dedicada a similares unidades de negocio que Coloplast A/C, de la que 5 años más tarde se deshace; (2) la empresa SSL, división de incontinencia de la multinacional Durex y (3) una empresa de distribución alemana, HSC. En 2006, adquiere la división de urología de Mentor, la empresa Porges (Sarlat, Francia) fundada en 1893 que fabrica sondas para cateterismo intermitente y permanente, colectores y bolsas de orina, entre otros. Anteriormente, desde 1979, Porges estuvo en manos de Synthelabo (ahora dentro de Sanofi-Aventis) y en 2001 es comprada por Mentor Corporation (Norteamérica). Su última adquisición, en 2010, ha sido la empresa británica Mpathy Medical, fundada en 2003 con el objetivo de desarrollar soluciones menos invasivas quirúrgicamente para el tratamiento de la incontinencia urinaria.

⁶ A modo de ejemplo, en ostomía, el mercado al que se dirige es de 2.5 millones de personas (0.04% de la población mundial). En incontinencia, el mercado es de 348 millones de personas (5% de la población mundial) y en el cuidado de la piel, su mercado potencial es de 40 millones (1% de la población mundial) –revista Lets Talk, Coloplast A/C, 2015-.

Tabla 6. Información básica de Coloplast A/C

Áreas de negocio (% interno, 2014)	Año fundación	Origen de la empresa	Fundador (empresa origen)	País (ciudad sede)	Número de empleados (2013/2014)						
<ul style="list-style-type: none"> Ostomía (42%) Urología (10%) Incontinencia (35%) Cuidado de heridas y Cuidado de la piel (13%) 	1957	Elise Sørensen (enfermera)	Aage Louis-Hansen (Dansk Plastik Emballage)	Dinamarca, Humlebaek	8741 (más del 80% en Hungría y China)						
Áreas de negocio (cuota mercado, 2015- posición global)	Empresas adquiridas y año de adquisición		Países (2013/2014)		Cifra de ingresos (millones) (2013/2014)						
<ul style="list-style-type: none"> Ostomía (35/40%-1º) Urología (10/15%-4º) Incontinencia (40/45%-1º) Cuidado de heridas y Cuidado de la piel (5/10%-4º) 	1994. Amoena Corp., US	1995. Sween Corp., US	1996. Amoena GmbH, DE	2001. SSL, HSC & Sterling	2006. Mentor's urology div. Porges, Francia	2010. Mpathy Medical, UK	55 (filiales o fábricas) 110 (venta de sus productos)	Europa. 67%	Otros países desarrollados. 23%	Países emergentes. 13%	12428 DKK 1665 Euros

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de Coloplast A/C

En la carrera de la innovación también tienen que ver sus competidores, procedentes en su mayor parte de Estados Unidos. Si en 2006/2007, Coloplast A/C incorporaba en sus informes una amplia relación de competidores, en 2014/2015, esta relación era mucho más reducida y en 2015, se centra su comparación en dos grandes competidores del sector de los dispositivos médicos sin centrarse en sus áreas de negocio (Tabla 7). En 2015, sus mayores competidores son además de las empresas mejor valoradas por los pacientes a nivel mundial, por detrás de Coloplast.

Tabla 7. Evolución de la competencia para Coloplast A/C

Unidades de negocio	Competidores informe 2006/2007	Competidores informe 2014/2015	Competidores web 2015
Ostomía	Convatec Hollister	Convatec Hollister	St. Jude Medical Inc. Boston Scientific
Urología	CR Bard AMS Boston Scientific	Wellspect Bard Hollister	

Incontinencia	Ethicon Astra tech Rüsch Braun Hollister Tyco	Endo Bard Ethicon Boston Scientific
Cuidado de heridas y cuidado de la piel	Convatec S&N Mölnycke J&J Ungo 3M Other	S&N Convatec Mölnycke

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de Coloplast A/C

Todas estas decisiones estratégicas se enmarcan dentro de su plan estratégico lanzado a partir de 2006⁷ que denominaron *Strategy for Global Manufacturing 2012* basada en la innovación, el crecimiento y la productividad. Sus objetivos eran doblar su beneficio, incrementar las ventas un 10% anual y conseguir alcanzar un EBIT del 18%-20%. A partir de 2014, con los objetivos logrados y teniendo una posición de liderazgo en los segmentos en los que compete, se plantean de nuevo objetivos de largo plazo (3/5 años) con una estrategia de crecimiento orgánico basado en la escalabilidad de su modelo de negocio (incremento de las ventas en un 7%-10% anual e incremento del EBIT en un 0.5%-1.0% anual).

En todo este periodo, Coloplast A/C plantea la consecución de valor a través de la innovación. Una innovación que la dirección considera inmersa en la cultura, orientada al paciente y estructurada en procesos explícitos de innovación y que, a partir de 2006, cuantifica en dos objetivos concretos, conseguir que el 20% de sus ingresos proceda de productos que lleven en la empresa menos de cuatro años (*'tasa de innovación'*) y que el crecimiento del valor de la nueva cartera de productos sea un 50% mayor que el crecimiento de los ingresos (*'valor de la nueva cartera de producto'*). Estos objetivos se traducen en metas específicas: trabajar en 10 nuevas ideas de producto en el proceso de búsqueda de nuevos productos, rebajar en 25 meses el tiempo

⁷ Dos años más tarde, en 2008, fallecería la mujer del fundador. Por tanto, el papel de Niels Peter será, en estos momentos, crítico. Igualmente, la situación estratégica de la empresa requería, según los inversores, un cambio de rumbo que convirtiera la empresa en global.

que un nuevo producto llega al mercado y conseguir que en un año ese producto haya llegado al 70% del mercado.

En el diseño de la estrategia de innovación, inmersa en la estrategia global y núcleo principal de la misma, la empresa se centra en varios proyectos simbióticos gestados a partir de sus tres prioridades: (a) nuevos productos que garanticen el crecimiento de la empresa, (b) una organización adaptada a optimizar el tiempo en sacar un producto al mercado y (c) nuevos productos centrados en el consumidor (Figura 1).

Figura 1. Elementos de la estrategia de innovación de Coloplast

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de Coloplast A/C

En la estrategia de innovación ha mantenido dos programas complementarios: FIGARO (*From Innovation to Accelerated Global Rollo-Out*) y RACE (*Reach Act Convert Engage*). Ambos programas dotan a la empresa de ambivalencia en el proceso de innovación, el primer programa posibilita acelerar el proceso de innovación para llegar al mercado global en el menor tiempo

posible, de tal manera que sus patentes sean rentabilizadas antes que los competidores puedan presentarse con productos similares y, el segundo programa, actúa como acelerador del uso de los productos tanto en sus consumidores actuales como en consumidores (pacientes potenciales), gracias a la integración de todos los actores del sistema médico en cualquiera de los países en los que comercializa sus productos. En 2014, desarrollan otro programa, el CARE (*Connect Advise Respond Enable*) que trata de mejorar la conexión con los consumidores y la fidelización, actuar en el asesoramiento de los consumidores con información pertinente en el momento adecuado, contactar con los consumidores frecuentemente telefónica, con ayuda emocional, con *newsletters* y permitir que los consumidores tengan una mejor calidad de vida.

Por tanto, en la ejecución de su estrategia de innovación, Coloplast A/C siempre ha trabajado junto a los profesionales de la salud para seguir mejorando los productos en aras a una mayor calidad de los pacientes (Andersen, 2005). Esto se pone de manifiesto en los numerosos proyectos que lidera en los países donde está radicada. Su enfoque en la innovación tiene una doble vertiente, el uso del conocimiento interno, propio de los profesionales de la empresa, y el uso del conocimiento de sus clientes –tanto de pacientes como de profesionales sanitarios que tratan sus dolencias-. Hay una necesidad reconocida por la innovación abierta en el desarrollo de productos médicos (Barrett, 2010) aunque Coloplast A/C mantiene la propiedad de los productos desarrollados. En este sentido, otro de sus proyectos es *'Innovation By You'* que consiste en una comunidad de pacientes de cuidados renales que comparten las mejores prácticas en el uso de dispositivos Coloplast, se apoyan los pacientes entre sí y participan en concursos sobre nuevas ideas de producto. En este proyecto, los pacientes pueden ser invitados a trabajar directamente con empleados de la empresa (Dexter et al., 2013). Se enorgullecen de ser innovadores a través de un diseño revolucionario para el consumidor (*we are innovative with groundbreaking consumer design*). Diseño que ha ido consiguiendo el reconocimiento de los pacientes a lo largo de los años con numerosos premios como el *Patient View* o a través de los comentarios de las agrupaciones y asociaciones de pacientes. Igualmente, en su estrategia hace uso de las comunidades en la red con pacientes y

profesionales de la salud (ex. StomaNet y SpinalNet) que le permiten incorporar ideas y mejoras en sus productos (Andersen, 2005).

En todo momento, la estrategia de innovación y las decisiones consiguientes han estado respaldadas por las decisiones de organización, producción y distribución, por lo que constantes cambios se han sucedido a lo largo de los años. El cambio de una estructura organizativa matricial a otra funcional o la concentración de la producción en Hungría y China, son decisiones que han permitido lograr los objetivos establecidos.

Coloplast A/C. Estrategia de innovación y contexto

La empresa utiliza una estrategia de innovación que hemos denominado ‘ambigua’ (ver Tabla 1) por cuanto fundamenta su ventaja competitiva en elementos internos, externos y cooperativos (Tabla 8). A partir del año 2006, Coloplast A/C promueve una estrategia de innovación basada en el conocimiento generado dentro de la empresa en conjunción y buscando la complementariedad del conocimiento de otras empresas y organizaciones externas. La empresa se focaliza desde sus inicios en el desarrollo de nuevos productos (más de 500 patentes registradas en Europa y en Estados Unidos), para lo cual colabora estrechamente con los profesionales sanitarios y los propios pacientes, usuarios de sus productos. Más adelante, las adquisiciones de empresas, muchas de ellas norteamericanas, siguen forjando y consolidando su carácter innovador, buscando sinergias y complementariedades. Sin embargo, la transición desde una estrategia de innovación dirigida desde dentro de la empresa a una estrategia innovación que fuera dirigida en ambas direcciones no fue algo sencillo. Se tuvo que crear una oficina de ‘*external R&D*’, una incubadora para complementar ambas direcciones en la innovación, para cultivar las nuevas ideas e invertir en tecnologías menos maduras (se identificaron tres áreas: monitorización y diagnóstico médico, ingeniería de biomateriales y de tejidos y sistemas de distribución médica). La adquisición de la empresa norteamericana de urología les permitió realizar el tránsito con éxito, suavizando el síndrome de ‘eso no ha sido inventado aquí’. De ahí que Coloplast A/C utilice, en su estrategia de

innovación, una gestión del conocimiento no sólo basada en los individuos si no también en los procesos, lo que se traduce en el uso de todas las dimensiones del capital intelectual (humano, social y relacional)

(Edwards, 2011). A partir de estas experiencias pusieron en marcha el programa NEBULA (*New Business Lab*) con el objetivo de poner en marcha un enfoque más radical en la innovación tecnológica y de mercado (Foss et al. 2012). Esto le ha llevado a cambios en otras áreas de la empresa que resultaba clave en el logro de sus objetivos de innovación.

Tabla 8. Características de la estrategia de innovación y factores de contexto en Coloplast A/C

Factores de contexto		Características de la estrategia de innovación
Culturales	Individualismo (74)	□ Innovación a partir de las comunidades, con los <i>key players</i> , con médicos, pacientes, enfermeras, hospitales...
	Incertidumbre (23)	<ul style="list-style-type: none"> • Apuesta por la idea de Elise siendo una fábrica de envases de plástico • Cambio de estrategia de innovación en 2006: <ul style="list-style-type: none"> ○ De I+D interno a I+D externo ○ Cambios en otras áreas de la empresa: producción, organización, distribución ○ Compra de empresas con estrategias de innovación diferentes
	Largo plazo (35)	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de la empresa en manos de la familia Louis-Hansen • Invertir en las relaciones con los profesionales de la salud a largo plazo □ Contar con la opinión de los pacientes
Legales (<i>civil law</i>)		595 patentes registradas US (Oficina de patentes en Estados Unidos) 500 patentes registradas DK (Oficina de patentes en Europa)

Fuente: Elaboración propia

El contexto acompaña a Coloplast A/C en su evolución desde su fundación en una pequeña comunidad de unos 9000 habitantes al norte de Copenhague. Dinamarca, como el resto de países escandinavos se caracteriza, como publican diversos medios de comunicación, por ser ‘fresco, creativo, tranquilo’ (National Geographic), ‘un supermodelo de país’ (The Economist) o ‘maravilloso’ (The Guardian). Estos comentarios coinciden, como se indicaba anteriormente, con las valoraciones de Hofstede (2015) a partir de las variables individualismo, propensión al riesgo y pensamiento a largo plazo (Tabla 8). En este contexto, Aage crea y gestiona Coloplast A/C, labor que continúa su mujer y su hijo, trasladando los valores del fundador a través del relevo

generacional. Si Aage y su mujer se ‘dejaron seducir’ por la enfermera Elise y asumieron un riesgo al apostar por su idea, Niels Peter ha seguido asumiendo riesgos al transformar una empresa familiar danesa en una empresa global. De la misma manera, la actitud de servicio a los pacientes con la que Elise cumplía con su trabajo, se ha mantenido durante décadas como base de la ventaja competitiva de Coloplast A/C y clave del éxito de su innovación. Más aún, las redes y comunidades de la empresa, que crecen a lo largo de su historia, son reflejo del espíritu de comunidad y cohesión de la población danesa. Estas características institucionales han forjado la cultura de innovación, al igual que el marco legal (basado en *civil law*) en el que ha desarrollado su actividad desde 1957. En este último aspecto, Coloplast A/C ha apostado por proteger toda innovación que sale de sus laboratorios a través de las patentes como forma de evitar que su conocimiento sea imitado por otras empresas (Tabla 8).

Perrigo

Perrigo es, a partir de 2013, una empresa irlandesa con sede en Dublín (Perrigo Company plc). Creada en 1887 por Luther Perrigo en Allegan (Michigan, Estados Unidos), en el año 2013 adquiere la nacionalidad irlandesa como consecuencia de la creación de un holding con la empresa irlandesa Elan (Tabla 9). El fundador de la empresa regentaba una tienda de ultramarinos cuando tuvo la idea de empaquetar y distribuir medicamentos patentados y artículos para el hogar para las tiendas minoristas en Estados Unidos. En la actualidad, la actividad principal de Perrigo es la fabricación y distribución de medicamentos genéricos y opera en Méjico, India, Reino Unido, Estados Unidos, China, Australia e Israel.

Tabla 9. Información básica de Perrigo

Áreas de negocio (2014)	Año fundación (refundación)	Origen de empresa	Fundador (empresa origen)	País (ciudad sede)	Número de empleados (2015)
Medicamentos Rx Medicamentos OTC Fórmulas médicas para niños Productos nutricionales Productos de diagnóstico médico	1887 (2013) 1ª planta. 1921 2ª planta. 1936	Allegan, Michigan (Estados Unidos)	Luther Perrigo (Ultramarinos y negocio secado de manzanas)	Dublín (Irlanda)	13500
Áreas de negocio (2015)	Unidades vendidas (mundial, 2013)	Países (2015)		Cifra de ingresos (millones) (2015)	
CHC. Medicamentos genéricos (60%) Productos nutricionales (2%) BCH. Medicamentos con marca (9%) Medicamentos Rx(22%) Ciencias especializadas (7%)	45 billones de tabletas 1 billón de dosis semisólidas 2.5 billones de dosis líquidas 49000 toneladas de polvos/API	Méjico, India, Reino Unido, Estados Unidos, China, Australia e Israel		4603.9 dólares (72% USA, 28% no USA)	

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de Perrigo

Elan, por su parte, es una empresa farmacéutica irlandesa fundada en Athlone (Roscommon, Irlanda) en 1969 con una vocación de investigación en biotecnología en enfermedades neurológicas como artritis reumatoide, esclerosis múltiple, Alzheimer o Parkinson (Tabla 10). Su fundador Donald Panoz, de origen norteamericano y con experiencia previa en la creación de empresas en el sector farmacéutico, crea Elan con la idea de mejorar la forma de administrar los medicamentos a los pacientes y que fuese más eficaz. Su primer producto fue el parche de nicotina para evitar el tabaquismo. La evolución de Elan a lo largo de su historia es controvertida por diversos factores; en primer lugar, es una empresa que asume un nivel de riesgo elevado al centrarse en el lanzamiento de nuevos productos y tener un elevado nivel de inversiones en I+D; en segundo lugar, se vio envuelta en varios procesos judiciales derivados de problemas contables y de usos indebidos de medicamentos; finalmente, la autorización de la comercialización de sus medicamentos en los diversos países de los que dependían sus ingresos no es estable. Todas estas

situaciones forzaron a Elan a lo que ha sido su desenlace, la venta a otra empresa del sector farmacéutico como ha sido Perrigo (aunque tuvo más ofertas por parte de otras empresas). En todo caso, Elan ha sido una empresa que constantemente ha estado innovando y cooperando con otras empresas, teniendo en su haber más de 100 patentes y habiendo sido la empresa más innovadora de Irlanda.

Tabla 10. Información básica de Elan

Colaboración medicamentos (2013)	Año fundación	Fundador (empresa origen)	País (ciudad sede)	Cifra de ingresos (miles Euros) 2013	Número de empleados (2013)
Bapineuzumab. Fase III de ensayos clínicos con Wyeth. Antegren. Co-comercialización con Biogen Idec. Zonegran. Co-comercialización con Eisai Inc.	1969	Donald Panoz (Laboratorio)	Dublín (Irlanda)	114284	116

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de Elan y Amadeus

Las razones esgrimidas por las empresas para llevar a cabo la fusión residen en que Elan supone la incursión de Perrigo en la innovación en medicamentos con un alto nivel de riesgo, además de servir como plataforma de lanzamiento a Europa y añadir los royalties derivados de las patentes, en particular del medicamento Tysabri. Mientras, la prensa económica especializada argumentaba otra razón más para esa operación, se plantea la reducción del tipo impositivo en Irlanda (12.5%) por comparación al de Estados Unidos (35%). En cualquier caso, Perrigo, a partir de la compra de Elan, ha entrado con fuerza –ha incluido una nueva unidad de negocio- en el sector de la innovación en nuevos medicamentos desde su sede en Israel.

Desde sus inicios, Perrigo pone el nombre de sus clientes en sus productos como forma de implicarse y fidelidad hacia sus clientes y, a partir de 1930, firma su primer contrato de marca blanca. En la actualidad, la empresa sigue esta misma estrategia en la fabricación y distribución de productos con y sin receta médica (Rx/OTC), fórmulas médicas para niños, productos

nutricionales, principios activos (API) y productos de diagnóstico médico. La visión de su fundador de ‘proporcionar medicamentos asequibles a los consumidores en todo el mundo’ parece seguir manteniendo las decisiones de la empresa. Tales así, que en 2013, una vez que se constituye el holding irlandés, el presidente y consejero delegado de Perrigo, Joseph C. Papa, realiza unas declaraciones en las que considera que la empresa “ha creado una plataforma diversificada para una mayor expansión internacional”. Tras la compra de Omega Pharma en 2014 por parte de Perrigo, el presidente de la empresa afirmaba: “La combinación de estas dos grandes compañías permitirá impulsar la estrategia de crecimiento de Perrigo”. La toma de decisiones operativas también se guía por la estrategia de reducir costes para conseguir ajustar los precios de sus medicamentos, tal como se observa en la relevancia que dan a cuestiones tales como la incorporación de un sistema automatizado para realizar el control aleatorio del peso de los comprimidos y cápsulas que anteriormente se realizaba de forma manual (2015) o el uso de sistemas SAP para optimizar los procesos de fabricación (2013)–Tabla 11-.

Tabla 11. Ejemplos de cooperación de Perrigo para mejora de la eficiencia

Proyecto (optimizar)	Socio	Año
Plateau LMS (needed to upgrade their onpremise solution from 6.3 to 6.4 b1308)	hyperCision	2015
SADE SP-4C tablet and capsule	CI Precision	2015
Strengthens compliance and optimizes weigh and dispense processes	SAP	2013
A single language of success	HayGroup	2011
SuccessFactors Learning	SuccessFactors	2011

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de Perrigo y Amadeus

Las decisiones de la empresa también se encuentran condicionadas por el sector en el que compete. Perrigo opera, entre otros, en un segmento de mercado de medicamentos genéricos, en el que los fabricantes buscan expandirse y ganar acceso a líneas de productos con mayores márgenes de rentabilidad. De este modo, Perrigo ha estado constantemente adquiriendo e incorporando empresas a su cartera de negocio (Tabla 12). En este subsector farmacéutico, las empresas ‘pelean’

por ganar cuota de mercado a través de la estrategia de fusiones y absorciones. Tal es así, que si bien en 2014 Actavis, Sanofi y Boehringer Ingelheim GmbH compitieron por quedarse con Omega Pharma, en 2015, la empresa farmacéutica Mylan realiza una oferta de compra de Perrigo por 29000 millones de Euros (abril 2015) para evitar que la empresa Teva, a su vez, trate de adquirir Mylan.

Tabla 12. Historia de adquisiciones de Perrigo

Año	Adquisiciones	País
1984	Empresa de vitaminas	USA
1997	Química y Farmacia	Méjico
2001	Wrafton Laboratories Limited	UK
2003	Fábrica	India
2004	Perrigo New Jersey	USA
2005	Perrigo New York Agis Industries	USA Israel
2008	Perrigo Michigan-Holland Unico Holdings Galpharm Healthcare Ltd. Diba S. A.	USA USA USA Méjico
2010	Orion Laboratories Pty Ltd.	Australia Nueva Zelanda
2011	Agamatrix Inc. Paddock Laboratories	USA USA
2012	Sergeant's Pet care products	USA
2013	Rosemont Pharmaceuticals Inc. Velcera Inc. Fera Pharmaceuticals LLC	UK USA USA

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de Perrigo

Perrigo. Estrategia de innovación y contexto

Procedente de un país emblemático del bagaje legal basado en common law, Perrigo cambia de nacionalidad en 2013 después de 126 años de historia siendo norteamericana. Su nuevo hogar, Irlanda, se caracteriza por ser un contexto con bastantes similitudes al estadounidense. Su trayectoria, tanto antes como después de este hito, se caracteriza por su capacidad constante de asimilar y absorber recursos externos para innovar. Su socio desde 2013, Elan también tiene un

bagaje híbrido entre Estados Unidos e Irlanda, dado que su fundador es de nacionalidad norteamericana, con experiencia emprendedora en ese país y que tras lanzar con éxito empresas en el sector farmacéutico allí, traslada su espíritu emprendedor a Irlanda.

Es posible, por tanto, identificar la estrategia de esta empresa como ‘cooperativa’ utilizando la terminología propuesta (ver Tabla 1). En definitiva, Perrigo es capaz de ‘jugar’ con las normas de su contexto (creativo/common law) –Tabla 13-. Es más, a partir de 2013 juega en términos incluso más cooperativos ya que Elan centra la comercialización de los medicamentos que descubre a través de acuerdos cooperativos con empresas de múltiples países, mientras Perrigo trabaja con una estrategia de absorción/fusión con empresas.

Tabla 13. Características de la estrategia de innovación y factores de contexto en Perrigo

Factores de contexto		Características de la estrategia de innovación
Culturales	Individualismo	□ Innovación a partir compras y adquisiciones, cooperación con empresas en cualquier parte del mundo
	Incertidumbre	□ Compra constante de nuevas empresas con culturas diferentes y estrategias de innovación diferentes □ Cambio de sede en 2013: <ul style="list-style-type: none"> ○ Incorporar I+D para incrementar patentes ○ Establecer la sede de innovación en Israel
	Largo plazo	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de propiedad de la familia Perrigo a convertirse en un holding • La empresa existe más allá de sus fundadores y de sus familias • Adquirir dimensión para poder seguir compitiendo en el sector
Legales		<p style="text-align: center;">Cambio de nacionalidad (Estados Unidos → Irlanda)</p> <p>Más de 150 patentes registradas (Oficina de patentes en Estados Unidos)</p>

Fuente: Elaboración propia

El caso de Perrigo es la historia de dos empresas fusionadas que han jugado con su contexto, primero en Estados Unidos y después en Irlanda. El resultado de la fusión es una empresa con músculo suficiente para ser un competidor relevante en el sector farmacéutico, tanto en medicamentos genéricos como en patentes. En este último sentido, la decisión de llevar la innovación a Israel (un país con un sistema legal también basado en common law) supone una decisión clara de seguir apostando por desarrollar su estrategia en un contexto creativo/common

law, similar a los de Estados Unidos e Irlanda. Se podría decir, incluso, que Israel está a la cabeza en el ranking de países que apuesta por este modelo institucional en el que la innovación empresarial se desarrolla con gran éxito.

A pesar de los orígenes familiares de las dos empresas, Perrigo y Elan, se han convertido en empresas con capital disperso entre accionistas (institucionales, particulares) que garantizan la continuidad de la empresa en un sector tan dinámico, competitivo e incierto como es el farmacéutico. De la misma manera, la estrategia de Perrigo como empresa de medicamentos genéricos (con y sin receta médica) ha pasado a unificarse con una estrategia de innovación de medicamentos y protección a través de patentes gracias a la compra de empresas del sector y, en particular, a Elan.

KRKA Group

KRKA es una empresa eslovaca creada en la ciudad de Novo mesto, al sur de Liubliana, donde sigue teniendo su sede. Fue Boris Andrijanič, un farmacéutico quien en 1954, tras varias experiencias laborales incluido su paso por el ejército durante la guerra, apostó por la creación de KRKA. Estuvo al frente de la empresa hasta 1984. Iniciaron sus actividades con nueve empleados y en la actualidad emplea a más de 10000 personas (Tabla 14).

Tabla 14. Información básica de KA

Áreas principales de negocio	Año fundación	Fundador (empresa origen)	País (ciudad sede)	Número de empleados (2015)
<ul style="list-style-type: none"> • Enfermedades cardiovasculares • Enfermedades gastrointestinales y del metabolismo • Enfermedades infecciosas • Enfermedades sistema nervioso central 	1954	Boris Andrijanic (con 9 empleados)	Novo mesto (Eslovenia)	10505
Áreas de negocio (cuota interna, 2015)	Países (2013/2014)			Cifra de ingresos (millones) (2014)
Líder en medicamentos genéricos <ul style="list-style-type: none"> • Prescripción (83.1%) • Sin receta (10.3%) • Medicamentos animales (3.9%) • Servicios de turismo y resorts (2.5%) • Otros (0.2%) 	70 países en los que mantiene presencia comercial: Eslovenia / Europa central / Sudeste de Europa / Europa del Este / Europa del Oeste / Mercados de ultramar Fabricación: Eslovenia, Polonia, Rusia, Croacia y Alemania			1191 Euros

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de KRKA

La estructura de capital de KRKA es dispersa, mantienen los inversores individuales un 40% del capital, de éstos, dos socios tienen respectivamente el 16% y 10% aproximadamente del mismo. También se caracteriza por tener nacionalidad eslovena y croata en su mayoría, en total el capital en manos de inversores extranjeros se eleva al 23%. Esta estructura de capital, en la que se ha dado entrada a inversores, es fundamental para poder adquirir la dimensión necesaria para una empresa que compite en el sector farmacéutico, sobre todo en medicamentos genéricos, donde se considera una de las empresas líder en la región del sudeste europeo (a pesar de suponer su ventas un 0.013% de la líder de medicamentos genéricos a nivel mundial Teva Pharmaceuticals con 9.2 billones de dólares en ventas de medicamentos genéricos) –Figura 2-.

Figura 2. Ventas de genéricos a nivel mundial (2011)

Fuente: Documentación de KRKA

En este sentido, su proceso de expansión se caracteriza por mantener siempre un crecimiento orgánico basado en sus recursos, conocimiento y capacidades propias (Tabla 15). Como se pone de manifiesto en su historia de decisiones estratégicas, KRKA siempre que ha podido ha planteado su crecimiento a través de la construcción o ampliación de sus propias plantas en los diferentes elementos necesarios para la fabricación de medicamentos genéricos con mayor eficiencia, incluidas las sucesivas y constantes inversiones en procesos de mejora de la calidad y establecimiento de estándares.

Tabla 15. Hitos en el proceso de expansión de KRKA

Fechas	Hitos principales
1954–1964.	Primer laboratorio, primera planta, centro I+D, primeras exportaciones
1965–1974.	Construcción y ampliación de plantas de ingredientes activos, tabletas, siropes, inyectables, servicios turísticos
1975–1984.	Construcción y ampliación de plantas de fermentación, productos terminados, complejo turístico
1985–1994.	Construcción y ampliación de plantas de material de aislamiento, aceleración del proceso de creación de genéricos propios y en cooperación con otras empresas, modernización de las plantas de fermentación, incremento de inversiones en I+D
1995–2000.	Penetración en nuevos mercados, actualización de los sistemas de calidad TQM
2001–2005.	Finalización de la planta Notol, expansión distribución de medicamentos en el exterior, construcción de nuevas plantas, implementación de nuevos procesos de calidad
2006–2010.	Expansión de las redes de ventas, inauguración de una nueva planta, implementación de nuevos estándares de calidad, entrada en el mercado chino, alemán y austriaca, desarrollo de nuevos laboratorios químicos
2011–2013.	Inauguración de una planta de siropes, de nuevos productos biocidales, de medicamentos sólidos, empieza la construcción de planta de energía solar

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de KRKA

El grupo farmacéutico tiene su negocio principal centrado en la fabricación y comercialización de medicamentos genéricos con su propia marca y con licencias de otras empresas. Para ello, ha invertido en modernas fábricas y centra su I+D en la consecución de productos coste-eficientes. En 2014, KRKA ha sido considerada quinta en el ranking de las 300 mayores empresas de Eslovenia por cifra de ventas.

La investigación de KRKA se centra en el desarrollo y mejora de medicamentos genéricos, tratando de lanzar una oferta competitiva para las autoridades sanitarias de los países en los que se financian los medicamentos, teniendo en cuenta que la financiación de los mismos se realiza en mayor medida en términos ‘coste-eficiencia’. La mayor parte de los medicamentos son desarrollados por la empresa y comercializados con marcas propias. Esta estrategia le permite estar a la cabeza de las empresas de medicamentos genéricos a nivel mundial, en términos de calidad, seguridad y eficacia, los tres parámetros con los que los clientes evalúan las ofertas

farmacéuticas. Asimismo, para la empresa es importante ser los primeros en el mercado en la oferta de medicamentos genéricos en las áreas terapéuticas en las que participa, tratando de acortar los tiempos de lanzamiento (I+D, producción, documentación, distribución). Por ello, la empresa trata de controlar todo el proceso, de tal manera que posee sus propios centros de I+D, sus fábricas de todos los componentes y sus propios canales de distribución. En definitiva, cuenta con sus propios recursos humanos para el desarrollo de la estrategia, por tanto, es prioritario adquirir, motivar y retener a su personal (aproximadamente la mitad de su personal se encuentra trabajando en Eslovenia). En el desarrollo de esta estrategia, KRKA también ha apostado por una diversificación en actividades de ocio y turismo de salud, con la creación de balnearios. Esta estrategia le sirve como forma de promover sus medicamentos en relación con buenos hábitos de salud.

Las inversiones realizadas internamente superan ampliamente las inversiones realizadas en colaboración o a través de adquisiciones o fusiones ampliamente durante toda su historia (Figura 3).

Figura 3. Inversiones en millones de Euros

Nota: en verde crecimiento orgánico y en gris adquisiciones
Fuente: Documentación de KRKA

KRKA. Estrategia de innovación y contexto

La empresa utiliza una estrategia de innovación que hemos denominado ‘no cooperativa’ (ver Tabla 1) por cuanto fundamenta su ventaja competitiva en elementos internos. La empresa mantiene una estrategia moderada de crecimiento que se sigue reflejando en su último plan estratégico (2014-2018) en el que mantiene como objetivo el crecimiento de sus ventas en un 5%, en el que plantea seguir en las mismas áreas terapéuticas y entrar progresivamente en nuevos países. Las inversiones realizadas por KRKA han ido en la línea de mantener su ventaja competitiva basada en costes en la línea de medicamentos genéricos y en unas cuantas áreas terapéuticas. Asimismo, las plantas de fabricación están situadas en lugares de alto control por parte de la dirección. En definitiva, KRKA plantea una estrategia muy ajustada a las normas de su contexto (no creativo/civil law) –Tabla 16 -.

Tabla 16. Características de la estrategia de innovación y factores de contexto en KRKA

Factores de contexto		Características de la estrategia de innovación
Culturales	Individualismo	□ Innovación interna, basada en sus propias inversiones
	Incertidumbre	<ul style="list-style-type: none"> • Apuesta por la idea de un fármaco con conocimientos en el sector • Apuesta continuista por la estrategia de expansión gradual <ul style="list-style-type: none"> ○ Estrategia centrada en los medicamentos genéricos ○ I+D basado en la mejora de procesos y eficiencia ○ Inversión en plantas de fabricación cercanas a los puestos de dirección
	Largo plazo	<ul style="list-style-type: none"> • Invertir en medicamentos de bajo coste para competir en los concursos de medicamentos financiados por los sistemas públicos de salud • Adquirir tamaño eficiente para competir con las grandes farmacéuticas de medicamentos genéricos
Legales	Fabrica medicamentos de los que ha expirado la patente Patentes registradas en relación a la forma de fabricar los medicamentos genéricos	

Fuente: Elaboración propia

La estrategia de KRKA en el mercado de los medicamentos genéricos, los que las autoridades sanitarias financian en los sistemas de salud pública de la mayoría de países desarrollados, provoca una competencia en precios con el resto de empresas competidoras. En este sentido, KRKA tiene procedimientos legales abiertos con las empresas que generan patentes por el procedimiento y los tiempos en que la empresa empieza a fabricar y comercializar los medicamentos genéricos que se consideran bioequivalentes (véase su proceso legal con AstraZeneca por las cápsulas de esomeprazol comercializadas con la marca Emozul). En todo caso, KRKA se encuentra entre las empresas que lideran la innovación en medicamentos genéricos de las que es pionera por delante de otras empresas seguidoras en el mercado de genéricos. Igualmente, se acusa a KRKA de ofertar precios inferiores a los de sus competidores por los salarios menores en los países en los que fabrica los medicamentos (véase concursos en el servicio andaluz de salud pública). En todo caso, su estrategia de fabricación en Europa le posiciona como una empresa, según Harvard Business Review (2011) de las más consistentes en cifra de ventas y beneficios a nivel mundial.

Conclusiones y discusión

A pesar de la creciente globalización, el papel del contexto es importante en el desarrollo de la estrategia de una empresa y, en particular, de la estrategia de innovación. Los factores culturales y legales, que se han tratado en este trabajo, afectan la forma en que las empresas se enfrentan a la innovación, en sus diferentes aspectos, como la forma de contratación de personal, los incentivos o la protección de las ideas y de los resultados del proceso. La literatura sobre la influencia de estos factores sobre la estrategia es profusa aunque no está sistematizada y, por tanto, es difícil llegar a ofrecer recomendaciones concluyentes.

En la estrategia de innovación, la decisión sobre cómo innovar, dentro de la empresa a través de la inversión interna, fuera mediante la compra de conocimiento externo, o en colaboración con otras organizaciones, el contexto puede ofrecer información a las empresas para la toma de una buena decisión. Un contexto creativo y que protege la innovación será propicio para que las

empresas puedan desarrollar estrategias cooperativas de innovación, de intercambio de conocimientos y de aprovechamiento de sinergias con otras empresas. Por el contrario, un contexto no favorable a la innovación y con escasos mecanismos de protección de los derechos de propiedad, hará que las empresas tiendan a plantear y desarrollar estrategias de desarrollo interno de la innovación que proteja los resultados de los procesos de innovación y que permita diseñar mecanismos de gestión de conocimiento adecuados para promover la creatividad y lograr el lanzamiento de nuevos productos al mercado de forma sostenible. Entre estos dos extremos, existen contextos ‘híbridos’ que reúnen condiciones mixtas de innovación, puede que sea creativo, pero sin mecanismos de protección de la innovación o ‘no creativo’ y con la garantía de protección de los resultados de la innovación. Las empresas en estos contextos tendrán que optar por estrategias ‘ambiguas’ de innovación, es decir, combinar los procesos de innovación internos con los externos y los cooperativos para poder aprovechar los beneficios de uno de los factores de contexto y protegerse del segundo.

Los planteamientos propuestos coinciden con los resultados que sistemáticamente presenta la innovación en Europa, donde se refleja que la mayor proporción de empresas innovadoras se encuentra en países como Irlanda o los países del Norte, mientras que países como Eslovenia están por debajo de la media de la Unión Europea (*Community Innovation Survey, 2015*) – Figura 4-.

Figura 4. Innovación en la Unión Europea

Fuente: *Community Innovation Survey* (2015)

En este sentido, si bien la globalización es un fenómeno propio del siglo XIX (Rourke y Williamson, 2002), en el desarrollo de las estrategias empresariales y, en particular, en las de innovación, este fenómeno ha tenido unas consecuencias más visibles a partir de finales del siglo XX, principios del XXI. Tal es así que, en el desarrollo de su estrategia de innovación, el fenómeno de la globalización de los mercados y de la oferta, afectando la evolución del marco institucional de las empresas, ha permitido que las empresas se adapten de forma simultánea a procesos o normas mundiales como las de calidad (las normas ISO fueron creadas en 1926), medioambientales (en 1996 se empezó a publicar la ISO 14000) o de evaluación de procesos (el modelo CMM se desarrolla a partir de 1986 y el CMMI de 2001) que les dan proyección y posibilidades de abrirse a cualquier mercado. A partir de este momento, las empresas nacionales empiezan a pensar de forma global en términos de empresa multinacional y las estrategias de innovación están afectadas por marcos institucionales muy diversos, lo que se traduce en una progresiva evolución hacia modelos ‘ambiguos’ de innovación. En la medida que esos estándares o modelos globales se impongan, las empresas tendrán que valorar, al diseñar su estrategia de

innovación, más factores contextuales y su ajuste con sus recursos y capacidades acumulados en cada momento y las estrategias de innovación tenderán a ser más similares entre empresas.

En este sentido, las empresas están poniendo en marcha un modelo de innovación empresarial en el siglo XXI que ha descontado el hecho de que la protección de los derechos de propiedad de sus innovaciones no es perfecta y necesitan algo más que las patentes para tener tiempo de poder amortizar las inversiones realizadas para obtener un nuevo producto o servicio. En este modelo, las empresas tratan de minimizar el *time to market*, lo que supone acercarse lo más posible al mercado (*market-oriented innovation*) a través de modelos como el *open innovation* con el consumidor al tiempo que buscan las formas organizativas más adecuadas para utilizar sus recursos de la manera más eficiente posible (*technology-oriented innovation*) y, si es necesario, colaborar con socios para obtener los nuevos productos o servicios.

Referencias bibliográficas

Ahuja, G. (2000). "Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study". *Administrative Science Quarterly*, 45, 425-455.

Aldrich, H.E. y Fiol, C.M. (1994). "Fools rush in? The institutional context of industry creation". *Academy of Management Review*, 19(4), 645-670.

Almeida, P. (1996). "Knowledge sourcing by foreign multinationals: Patent citation analysis in the U.S. semiconductor industry". *Strategic Management Journal*, 17, 155-165.

Andersen, P. H. (2005) "Relationship marketing and brand involvement of professionals through web-enhanced brand communities: The case of Coloplast". *Industrial Marketing Management*, 34(1), 39-51.

Aragón-Correa, J.A. (1998). "Strategic proactivity and firm approach to the natural environment". *Academy of management Journal*, 41(5), 556-567.

Aragón-Correa, J.A.; Hurtado-Torres, N.; Sharma, S. y García-Morales, V.J. (2008).

"Environmental strategy and performance in small firms: A resource-based perspective".

Journal of Environmental Management, 86(1), 88-103.

Arruñada, B. y Andonova, V. (2008). "Common law and civil law as Pro-market adaptations". *Washington University Journal of Law & Policy*, 26, 81-130.

Barrett, P. (2010). "The Race for Open Innovation". *European Medical Device Technology*.

Blanco Callejo, M.B. y Forcadell Martínez, F.J.F. (2006). "El Real Madrid Club de Fútbol: la aplicación de un modelo empresarial a una entidad deportiva en España". *Universia Business Review*, 3(11), 36-61.

Chen, J. y Adamson, C. (2015) "Innovation: Integration of random variation and creative synthesis". *Academy of Management Review*, 40(3), 461-473.

Chua, R.Y.J., Roth, Y. y Lemoine, J.F. (2015). "The impact of culture on creativity: How cultural tightness and cultural distance affect global innovation crowdsourcing work". *Administrative Science Quarterly*, 60(2), 189-227.

Coriat, B. y Orsi, F. (2002). "Establishing a new intellectual property rights regime in the United States. Origins, content and problems". *Research Policy*, 31, 1491-1507.

Delios, A. y Henisz, W. (2003). "Political hazards, experience and sequential entry strategies: The international expansion of Japanese firms, 1980-1998". *Strategic Management Journal*, 24(11), 1153-1164.

Delios, A. y Henisz, W. (2000). "Japanese Firm's Investment Strategies in Emerging Economies", *Academy of Management Journal*, 43(3), 305-323.

Dexter, M.; Atkinson, P. y Dearden, A. (2013). "Open design and medical products: irreconcilable differences, or natural bedfellows?". *Proceedings of the 10th European Academy of Design Conference, Gothenburg. University of Gothenburg/European Academy of Design*.

Eisenhardt, K.M. y Martin, J.A. (2000). "Dynamic capabilities: what are they?". *Strategic Management Journal*, 21(10-11), 1105-1121.

Pérez, A. (2009). *Entrevista en el hotel Waldorf Astoria, Nueva York, Alumni Reunion IESE*.

- Erez, M. y R. Nouri, R. (2014). "Creativity: The influence of cultural, social, and work contexts". *Management and Organization Review*, 6, 351-370.
- Felin, T. y Zenger, T.R. (2014). "Closed or open innovation? Problem solving and the governance choice". *Research Policy*, 43(5), 914-925.
- Finkelstein, S.N. (1997). *Summer professional program presentation*, MIT, Massachussets.
- Foss, N.J.; Pedersen, T.; Pyndt, J. y Schultz, M. (2012). *Innovating Organization and Management: New Sources of Competitive Advantage*, Cambridge University Press.
- Frost, T.S. (2001). "The geographic sources of foreign subsidiaries' innovations". *Strategic Management Journal*, 22, 101-123.
- Pedersen, T. (2006). *Managing global offshoring strategies: A case approach*. Copenhagen Business School Press DK.
- Gambardella, A. (1995). *Science and innovation*. Cambridge University Press, 199 p.
- Global Innovation Index (2014). Disponible en: <https://www.globalinnovationindex.org/> [consulta: 20/06/2015]
- Godart, F.C.; Maddux, W.W.; Shipilov, A.V. y Galinsky, A.D. (2012). "Fashion with a foreign flair: Professional experiences abroad facilitate the creative innovations of organizations". *Academy of Management Journal*, 58(1), 195-220.
- Hall, B.H., y Ziedonis, R.H. (2001). "The patent paradox revisited: an empirical study of patenting in the US semiconductor industry, 1979-1995". *RAND Journal of Economics*, spring, 101-128.
- Heide, J.B. y Stump, R.L. (1995). "Performance implications of buyer-supplier relationships in industrial markets: A transaction cost explanation". *Journal of Business Research*, 32(1), 57-66.
- Henisz, W. y Delios, A. (2001). "Uncertainty, Imitation and Plant Location: Japanese Multinational Corporations, 1990-96". *Administrative Science Quarterly*, 46(3), 443-475.

Henisz, W. y Zelner, B. (2001). "The Institutional Environment for Telecommunications Investment". *Journal of Economics & Management Strategy*, 10(1), 123-148.

Witold Henisz, B. Zelner (2005), "Legitimacy, interest group pressures and change in emergent institutions: The case of foreign investors and host country governments", *Academy of Management Review*, 30(2),

Hernández, V. y Nieto, M.J. (2015). "Inward-outward connections and their impact on firm growth". *International Business Review*, *in press*.

Herstad, S.; Aslesen, H.W. y Ebersberger, B. (2014). "On industrial knowledge bases, commercial opportunities and global innovation network linkages". *Research Policy*, 43, 495504.

Herstad, S.J.; Sandven, T. y Ebersberger, B. (2015). "Recruitment, knowledge integration and modes of innovation". *Research Policy*, 44, 138-153

Hofstede, G. (1980). "Angola coffee - Or the confrontation of an organization with changing values in its environment". *Organization Studies*, 1, 21-40.

Hofstede, G. (2001). "Culture's recent consequences: Using dimension scores in theory and research". *International Journal of Cross-Cultural Management*, 1(1), 11-17.

Hofstede, G. (2009). "American culture and the 2008 financial crisis". *European Business Review*, 21(4), 307-12.

Hofstede, G. (2010). "The GLOBE debate: Back to relevance". *Journal of International Business Studies*, 41(8), 1339-1346

Hofstede, G. (2015). The Hofstede Center. <http://geert-hofstede.com/countries.html> [acceso julio 2015].

Hofstede, G.; Garibaldi de Hilal, A.V.; Malvezzi, S.; Tanure, B. y Vinken, H. (2010).

"Comparing regional cultures within a country: Lessons from Brazil". *Journal of CrossCultural Psychology*, 41(3), 336-352.

Hofstede, G.; Minkov, M. (2012). "Hofstede's fifth dimension: New evidence from the World Values Survey". *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 43(1), 3-14.

Informe de la Comisión Europea (2014). "State of Innovation Union. Taking stock 2010-2014". *Research and Innovation as Sources of Renewed Growth*, COM(2014) 339.

Informe Cotec (2014) "Impacto de la regulación sobre la innovación", *Colección Innovación Práctica*, Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, 66 p..

Horizon 2020. The EU Framework Programme for Research and Innovation. <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes>.

Jaruzelski, B.; Loehr, J. y Holman, R. (2012). *The Global Innovation 1000. Making Ideas Work*. Strategy+Business, Booz&Co, winter, 69, 1-17.

Jaruzelski, B.; Staack, V. y Goehle, B. (2014). *Proven Paths to Innovation Success. Ten years of research reveal the best R&D strategies for the decade ahead*. Strategy+Business, Booz&Co, winter, 77, 1-18.

Javorcik, B.S. (2004). "The composition of foreign direct investment and protection of intellectual property rights: Evidence from transition economies". *European Economic Review*, 48(1), 39-62.

John, G. y Weitz, B.A. (1988). "Forward integration into distribution: An empirical test of transaction cost analysis". *Journal of Law, Economics & Organization*, 4(2), 337-355.

Jones, G.R. y Hill, C.W. (1988). "Transaction cost analysis of strategy-structure choice". *Strategic Management Journal*, 9(2), 159-172.

Kingley A.; Vanden Bergh, R. y Bonardi, J.P. (2012). "Political market and regulatory uncertainty: Insights and implications for integrated strategy". *Academy of Management Perspectives*, 26(3), 52-67.

Klein, B.; Crawford, R.G. y Alchian, A.A. (1978). "Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process". *Journal of Law and Economics*, 21(2), 297-326.

- Klein, S.; Frazier, G.L. y Roth, V.J. (1990). "A transaction cost analysis model of channel integration in international markets". *Journal of Marketing Research*, 27, 196-208.
- Koekoek, P. (2012). "Innovative companies: "Making Europe the best place to grow highly innovative ICT SMEs". *Report of a High-Level Panel Discussion*. DG Connect, Brussels, 17 September 2012.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. y Pop-Eleches, C. (2003). "Judicial Checks and Balances". *NBER Working Paper*, nº 9775, June, 1-36.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F. y Shleifer, A. (2007). "The Economic Consequences of Legal Origins". *NBER Working Paper*, nº 13608, November.
- La Porta, R.; Lopez-de-Silanes, F.; Shleifer, A. y Vishny, R.W. (1997). "Legal determinants of external finance". *Journal of Finance*, 52(3), 1131-1150.
- La Porta, R.; Lopez-de-Silanes, F.; Shleifer, A. y Vishny, R.W. (1998). "Agency problems and dividend policies around the world". *National Bureau of Economic Research*, nº w6594.
- Love, J.H.; Roper, S. y Vahter, P. (2014). "Dynamic complementarities in innovation strategies". *Research Policy*, 43, 1774–1784.
- Lubart, T. I. (1999). "Creativity across cultures" en R. J. Sternberg (Ed.). *Handbook of Creativity*, 339-350. New York: Cambridge University Press.
- Marcus, A.; Aragon-Correa, J.A. y Pinkse, J. (2011). "Firms, regulatory uncertainty, and the natural environment". *California Management Review*, 54(1), 5-16.
- Martín García, P. y de Pablos Heredero, C. (2014). "Liderazgo acomodaticio y resultados empresariales: Una aproximación desde el análisis de Steve Jobs". *Interciencia*, 39(9), 673-680.
- Martínez-Noya, A.; García-Canal, E. y Guillén, M.F. (2010). "Why do firms locate R&D outsourcing agreements offshore? The role of ownership, location, and externalization advantages". *Fundación de las Cajas de Ahorros. Documento de trabajo*, nº 526/2010, 1-58.

- Martínez-Noya, A. y García-Canal, E. (2011). “Technological capabilities and the decision to outsource/outsource offshore R&D services”. *International Business Review*, 20(3), 264-277.
- Mok, A. y Morris, M. W. (2010). “Asian-Americans’ creative styles in Asian and American situations: Assimilative and contrastive responses as a function of bicultural identity integration”. *Management and Organization Review*, 6, 371-390.
- Mooij, M. y Hofstede, G. (2010). “Applications to global branding and advertising strategy and research”. *International Journal of Advertising: The Review of Marketing Communications*, 29(1), 85-110.
- Nooteboom, B. (1993). “Firm size effects on transaction costs”. *Small Business Economics*, 5(4), 283-295.
- Pothukuchi, V. ; Damanpour, F. ; Choi, J. ; Chen, C.C. y Park, S.H. (2002). “National and organizational culture differences and international joint venture performance”. *Journal of International Business Studies*, 33, 243-265.
- Roset i Llobet, J. (1997). *La difícil tarea de lanzar un fármaco al mercado*, Ciencia y Salud, 4 p.
- Saeki, N.; Fan, X. y Dusen, L. (2001). “A comparative study of creative thinking of American and Japanese college students”. *The Journal of Creative Behavior*, 35(1), 24-36.
- Schweitzer, S.O. (1997). *Pharmaceutical economics and policy*, Oxford University Press, New York, 246 p.
- Shane, S. (1995). “Uncertainty avoidance and the preference for innovation championing roles”. *Journal of International Business Studies*, 26, 47-68.
- Sirmon, D.G. y Lane, P.J. (2004). “A model of cultural differences and international alliance performance”. *Journal of International Business Studies*, 35(4), 306-319.
- Statistics Explained (<http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/>).
- Teece, D.J.; Pisano, G. y Shuen, A. (1997). “Dynamic capabilities and strategic management”. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509-533.

- Vega-Jurado, J.; Gutiérrez-Gracia, A.; Fernández-de-Lucio, I. y Manjarrés-Henríquez, L. (2008). "The effect of external and internal factors on firms' product innovation". *Research Policy*, 37(4), 616-632.
- Wang, C.; Rodan, S.; Fruin, M. y Xu, X. (2014). "Knowledge networks, collaboration networks, and exploratory innovation". *Academy of Management Journal*, 57(2), 484-514.
- Whitley, R. (2000). "The institutional structuring of innovation strategies: business systems, firm types and patterns of technical change in different market economies". *Organization Studies*, 21(5), 855-886.
- Williamson, O.E. (1979). "Transaction-cost economics: the governance of contractual relations", *Journal of Law and Economics*, 2, 233-261.
- Williamson, O.E. (1989). "Transactions cost economics" en R. Willig (Eds.). *Handbook of Industrial Organization*, 1, North-Holland, 135-182.
- Williamson, O.E. (1991). "Comparative economic organization: the analysis of discrete structural alternatives", *Administrative Science Quarterly*, 36, 269-296.
- Winter, S.G. (2003). "Understanding dynamic capabilities". *Strategic Management Journal*, 24(10), 991-995.
- Zou, X.; Tam, K.P.; Morris, M.W.; Lee, S.; Lau, I. Y.M. y Chiu, C. (2009). "Culture as common sense: Perceived consensus versus personal beliefs as mechanisms of cultural influence". *Journal of Personality and Social Psychology*, 97, 579-597.

de exploración y explotación. En concreto, desvelan que el desarrollo interno es un método eficaz para explotar el conocimiento actual, mientras que las alianzas y las adquisiciones permiten explorar nuevo conocimiento. En este sentido, la profusa literatura en alianzas tiene un gran valor para seguir desentrañando el papel que juegan las estrategias de cooperación en la exploración de nuevo conocimiento (ex. Mohr y Spekman, 1994; Koza y Lewin, 1998; Faems et al., 2008; Estrada et al., 2014).

Centrándonos en la naturaleza de este tipo de cooperación, basada en la innovación, se observa que conlleva un riesgo y complejidad mayores que los acuerdos de colaboración en otras áreas de la empresa dada la naturaleza incierta de las inversiones en I+D (Das y Teng, 1998; Koza y Lewin, 1998) y la potencial existencia de comportamientos oportunistas por alguna de las partes en el intercambio de conocimiento muy sensible en el área de I+D ya que puede comprometer la sostenibilidad de la ventaja competitiva (Gulati y Singh, 1998; Ariño, 2001). Por tanto, la cooperación en innovación es un reto al tener que buscar el equilibrio entre compartir conocimiento y evitar la fuga de conocimiento (Oxley y Sampson, 2004). La literatura insiste en la tendencia de las empresas de mantener acuerdos de colaboración de este tipo con empresas con quienes se ha colaborado en el pasado y con quienes existe una relación de confianza previa (Hoang y Rothaermel, 2005; Gulati et al., 2009). En este sentido, el trabajo de Liebeskind et al. (1996) avanza en el entendimiento de las relaciones de cooperación en actividades de I+D. Estos autores reconocen que las empresas utilizan entidades, tales como universidades y centros tecnológicos en los que trabajan investigadores de reconocido prestigio para colaborar en proyectos de investigación utilizando acuerdos menos formales que les permita una mayor flexibilidad. En concreto, la inversión en el establecimiento de redes de conocimiento entre los investigadores de ambas organizaciones permite el aprendizaje continuo y el logro de resultados de innovación. En esta misma línea argumental, la literatura sobre cooperación a través de *clusters* de innovación también corrobora estos resultados dado que postulan la importancia de la coordinación cognitiva como paso previo a una cooperación eficiente (Foss y Lorenzen, 2003).

Modelo de cooperación para la innovación

Como se ha avanzado en el epígrafe anterior, los modelos de innovación recientes emanan de teorías que incorporan en sus argumentos la heterogeneidad de los recursos –enfoque de recursos y capacidades (Wernefelt, 1984; Barney, 1986; Mahoney y Pandian, 1992)-, la creación de capacidades dinámicas de innovación en respuesta al dinamismo del entorno – enfoque de capacidades dinámicas (Teece et al., 1997; Teece, 2014)- o el intercambio de conocimiento e

información –teoría del conocimiento (Herstad et al., 2015)-. Las principales relaciones en las que se han centrado los autores son las que explican el éxito de la innovación a partir de sus antecedentes y las que estudian las consecuencias de las estrategias de innovación (Figura 1).

Fuente: Elaboración propia

Tal como se ha planteado en la revisión de la literatura, uno de los posibles avances sobre los antecedentes y resultados de la innovación empresarial es incorporar los argumentos de la literatura sobre externalización, *outsourcing* y cooperación empresarial. En concreto, se utilizan elementos relativos a la gestión del conocimiento (KIW –*knowledge internal workers*-) y del cambio (*strategic fit*, potenciales conflictos entre empresas), los referidos más específicamente a los recursos humanos (beneficio/coste para los recursos humanos al adoptar una estrategia de externalización concreta) y, más recientemente, el enfoque OLI. Igualmente, los argumentos de las teorías sobre la cooperación en innovación ayudan a mejorar la comprensión del modelo y a plantear de forma más detallada los elementos de los que depende la decisión y las consecuencias que se derivan de la misma. En concreto, uno de los elementos esenciales de la decisión de innovar a través de la cooperación es la inversión previa en los recursos necesarios y que sean considerados valiosos VRIN para la innovación.

Integrando los planteamientos teóricos anteriores, se plantea el siguiente modelo (Figura 2). En concreto, se identifican como antecedentes de la decisión de cooperar para innovar, el contexto en el desarrolla su actividad la empresa y el *endowment* de la empresa en términos de los objetivos de innovación definidos por la dirección, las áreas de actividad en las que opera y los recursos de I+D, así como los financieros vinculados a la innovación. Por su parte, la decisión tomada por la

empresa para cooperar en innovación tiene unas implicaciones en términos de resultados de la innovación que también se incorpora en el modelo.

En primer lugar, el contexto es clave en términos de creatividad (Chua et al., 2015), del nivel de individualismo o aversión al riesgo (Shane, 1995; Hofstede, 2001; Erez y Nouri, 2010), de normas sociales (Zou et al., 2009; Mok y Morris, 2010) o del sistema legal (Hall y Ziedonis, 2001). Trabajos previos muestran que estos factores ligados al entorno institucional en el que desarrolla sus actividades una empresa afectan a sus estrategias de innovación (Almeida, 1996; Frost, 2001; Coriat y Orsi, 2002). En segundo lugar, se plantea que los recursos y capacidades de la empresa son elementos fundamentales en la elección de la estrategia de innovación más apropiada para la empresa, en concreto, los objetivos están interrelacionados con la habilidad de las empresas para navegar entre diferentes normas, valores o creencias y permitirán elegir los cursos de acción más apropiados, poder aprender de otras empresas y compartir la decisión de establecer los estándares que serán utilizados en el futuro (Vasudeva et al., 2015). Por su parte, si la innovación está abierta a todas las áreas y departamentos esto supone añadir complejidad a la toma de decisiones y se hace necesario que las empresas compartan riesgos y conocimiento (Patel y Pavitt, 1997). Asimismo, los recursos y capacidades a disposición de la empresa para innovar, es decir, las inversiones previas en innovación que haya realizado la empresa, serán determinantes de su predisposición a cooperar para innovar. En este sentido, la búsqueda de nuevo conocimiento, metodologías, tecnología hace que las empresas opten por estrategias de innovación externas (Liebeskind et al., 1996; Gainey & Klaas, 2003; Heimeriks y Duysters, 2007). De la misma manera, la forma en que financian sus proyectos de innovación y esta decisión puede condicionar la estrategia de innovación (Kolympiris et al., 2014), en particular, se observa que la financiación pública de la innovación tienen un impacto sobre los resultados que obtienen las empresas (Colatat, 2015; Guana y Yam, 2015).

Figura 2. Modelo de antecedentes y resultados de la decisión estratégica de cooperar

Fuente: Elaboración propia

La consecuencia de una estrategia de cooperación para la innovación permite la generación de capacidades dinámicas de innovación y unos resultados superiores de innovación que, igualmente, se traducen en la mejora de sus resultados económico-financieros (Gobble, 2013).

Modelo de cooperación para la innovación. El papel de los socios

Una de las limitaciones reconocidas en la literatura sobre las decisiones de externalización es la valoración de la endogeneidad o relación de causalidad en la decisión de cooperar. En este sentido, se plantea en esta investigación, el impacto de la diversidad o heterogeneidad de los socios en la estrategia de cooperación para la innovación de una empresa sobre sus resultados, sobre la heterogeneidad en los recursos obtenidos y las áreas en las que innova (Figura 3).

Figura 3. Modelo de efectos de la diversidad de socios en la cooperación para la innovación

Fuente: Elaboración propia

La diversidad de socios al cooperar permite a una empresa incrementar la probabilidad de éxito en sus proyectos de innovación como consecuencia de la posibilidad de obtener y explotar sinergias entre el conocimiento de la empresa y el de sus socios diversos en las áreas de conocimiento que para cada una son específicas (Eisenhardt y Schoonhoven, 1996). En definitiva, las capacidades de innovación hacen que las empresas puedan conseguir mejores resultados de la innovación que sus competidores (Simonin, 1997; Dyer y Singh, 1998; De Man et al., 2010), mediante la explotación y la exploración simultánea de su conocimiento (Tushman, 2014). De este modo, la inversión continuada en conocimiento, como paso previo a la innovación, permite seguir incrementando los stocks de conocimiento y los recursos que son básicos para mantener una innovación sostenible (Howard et al., 2015).

Metodología

Se presenta un análisis descriptivo de las estrategias de innovación de las empresas europeas, para lo cual, en primer lugar, se explica la muestra utilizada y, a continuación, se detallan las variables utilizadas.

Muestra

El análisis descriptivo se realiza utilizando la información obtenida por medio de *The Community Innovation Survey 2008* (CIS 2008) sobre un total de 127.676 empresas de la Unión Europea (pertenecientes a 16 países). Este cuestionario forma parte de las estadísticas de ciencia y tecnología de la Unión Europea y es un estudio que se lleva a cabo cada dos años y de forma voluntaria participan los estados miembros. La información es proporcionada por las empresas sobre cuestiones de innovación, en diferentes aspectos, como recursos, procesos, resultados, financiación, entre otros. La información se proporciona por país, industria, tipo de empresa innovadora o tamaño.

Para una explicación detallada del proceso de elaboración del cuestionario, el cuestionario definitivo enviado a las empresas y las especificidades de la recogida de la información, véase la documentación proporcionada por *Eurostat* en su página web diseñada al efecto (http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community_innovation_survey, 03/04/2015).

Los datos se refieren al periodo 2006-2008, es decir, recoge un horizonte temporal de tres años. En concreto, en esta base de datos se recoge información sobre las estrategias de innovación de empresas europeas (Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Estonia, España, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Noruega, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia).

Tabla 2. Distribución de la muestra por países

Países	Porcentajes	Países	Porcentajes
Bulgaria	12.42	Italia	15.59
Chipre	0.80	Lituania	1.66
República Checa	5.33	Letonia	0.84
Alemania	4.72	Noruega	3.82
Estonia	3.12	Portugal	5.10
España	29.30	Rumania	7.54
Hungría	4.22	Eslovenia	2.03
Irlanda	1.71	Eslovaquia	1.80
Total	61.62	Total	38.38

Fuente: Elaboración propia

El reparto de la muestra por países es el que sigue (Tabla 2). Como se observa, los países más representados son España (29.29%), seguido de Italia (15.59%) y Bulgaria (12.42%). Mientras que los menos representados en la muestra son Chipre (0.80%) y Letonia (0.84%).

Variables

Se han extraído las medidas del cuestionario que se han utilizado en la literatura para medir las variables de los modelos presentados. Se enuncian primero las variables dependientes del modelo, para a continuación, explicar las variables explicativas.

Variables dependientes

La estrategia de externalización de la innovación (cooperación vs. resto), al igual que en trabajos previos (ex. Jain y Natarajan, 2011), se medirá a partir de la variable *CO (dummy)*, también se utiliza una medida categórica que refleja los tres distintos tipos de estrategias de innovación, tanto en productos y servicios: *INPDTW (1: in-house, 2: cooperación, 3: buy)*, como en procesos: *INPCW (1: in-house, 2: cooperación, 3: buy)*. Para valorar la diversidad de socios, se utilizan dos medidas: una que ofrece información sobre la importancia del socio:

PMOS y otra medida que refleja la amplitud de los socios de la empresa: *CO11-CO75*.

Siguiendo a Spencer (2003) los resultados de la innovación van más allá de conseguir una patente. Según esta autora, los resultados deben tener un valor comercial, un valor para el mercado. Por tanto, al medir los resultados de la innovación es necesario recoger este matiz y plantear medidas económicas que o, alternativamente, medidas que recojan el valor de la innovación como, por ejemplo, el hecho de que esa innovación le haya permitido a la empresa adelantarse a sus competidores.

En este sentido, las variables de resultados de la innovación que se utilizan en esta investigación son: *productos/servicios: NEWMKT (dummy, la empresa ha lanzado un nuevo producto antes que los competidores), NEWFRM (dummy, la empresa ha lanzado un nuevo producto aunque no es nuevo en el mercado), TURNMAR (incremento de ventas debido a los nuevos productos introducidos antes que la competencia), TURNIN (incremento de ventas debido a los nuevos productos introducidos aunque no son nuevos en el mercado), procesos: INPSNM (incremento de ventas debido a los nuevos procesos introducidos antes que la competencia).*

Variables independientes

El marco institucional se ha medido utilizando los indicadores de Hofstede (<http://geerthofstede.com/countries.html>, acceso julio 2015) para seleccionar países ‘pro-innovación’ y ‘noinnovación’. Para ello, nos centramos en las tres de las cinco variables propuestas por Hofstede (1980) que la literatura ha utilizado para caracterizar el grado de creatividad e innovación de los países (ex. Mooij y Hofstede, 2010; Godart et al., 2012; Chua et al., 2015). En concreto, se utilizan las variables: individualismo (*INDIVIDUAL*), gestión de la incertidumbre (*UNCERTAIN*) y pensamiento a largo plazo (*LONGTERM*)⁸. En segundo lugar, identificamos los países en función de su sistema legal, tal como se ha realizado en trabajos previos (La Porta et al., 2003; La Porta et al., 2007) y los encuadramos dentro de los dos sistemas legales: *common law* y *civil law*¹⁰. Se utiliza una *dummy* para valorar si el país al que pertenece la empresa dispone de un sistema legal de *common law* o *civil law* (*IE*).

El cuestionario da la posibilidad de medir los objetivos de innovación en productos y servicios (ex. Vasudeva et al., 2015) con las variables: *ORANGE*, *OREPL*, *OENMK*, *OIMKS*, *OQUA*, *OFLEX*, *OCAP*, *OHES* y *OLBR*, los objetivos de innovación organizativos con las variables: *ORORED*, *OROABL*, *OROQUA*, *ORORCO* y *OROCIN*, los objetivos de innovación en marketing con las variables: *OMKTS*, *OMKTCG* y *OMKTGM*. Cada objetivo se mide en una escala de 4 niveles de más a menos ambicioso. Se construyen nuevas variables *OBJETIVO_AMP* como la suma de todos los objetivos de innovación de la empresa valor máximo: 16), *OBJETIVO_PROF* como el valor medio otorgado a los objetivos de innovación (valor máximo: 3) y

⁸ El *individualismo* frente al colectivismo mide en qué medida los individuos se sienten en mayor medida identificados con sí mismos en detrimento de la pertenencia a un grupo; la *gestión de la incertidumbre* se refiere a la capacidad de los individuos a enfrentarse a situaciones desconocidas, por ejemplo, cuando cambian de país y el *pensamiento a largo plazo* indica la importancia que dan en una cultura a la planificación de la vida a largo plazo en contraposición a las decisiones inmediatas (Hofstede, 2015). ¹⁰ El *common law* (sistema legal característico de los países de tradición anglosajona) se refiere a aquel sistema legal basado, principalmente, en las decisiones adoptadas por los tribunales. El *civil law* (sistema legal característico de los países continentales) se caracteriza porque la principal fuente de derecho es la ley (La Porta et al., 2007; Cartwright, 2007).

OBJETIVO_PROFAMP como la suma ponderada de la valoración que hace la empresa de todos sus objetivos de innovación para capturar la amplitud y profundidad del objetivo (valor máximo: 1).

La amplitud en la estrategia de innovación de una empresa (ex. Patel y Pavitt, 1997) a través de las diferentes áreas: producto, proceso, servicio, organizativa y marketing; se medirán con las siguientes variables: innovación en producto: *INPDGD*, innovación en proceso: *INPSPD*, *INPSLG*, *INPSSU*, innovación en servicio: *INPDSV*, innovación organizativa: *ORGBUP*, *ORGWKP*, *ORGEXR*, e innovación en marketing: *MKTDGP*, *MKTPDP*, *MKTPDL*, *MKTPRI*.

Se calcula un nuevo conjunto de variables que representa las áreas de la empresa en que se desarrolla la innovación y, por tanto, la medida de que la empresa sigue una estrategia amplia de innovación. El cálculo se realiza a partir de las variables anteriores como la suma ponderada de las mismas: innovación en productos/servicios, innovación en productos/servicios y procesos, innovación en productos/servicios, procesos y organizativa e innovación en productos/servicios, procesos, organizativa y en marketing.

Los recursos de conocimiento (Gainey & Klaas, 2003; Heimeriks y Duysters, 2007) se medirán con las siguientes variables *dummy* (0/1). Los recursos internos con las variables: *RRDIN*, *RDENG*, los recursos externos con las variables: *RRDEX*, *RMAC*, *ROEK*, otros recursos con las variables: *RTR*, *RMAR*, *RPRE*. Se calcula una nueva medida a partir de las anteriores para valorar la heterogeneidad de los recursos de innovación a disposición de la empresa. En concreto, se calcula como la suma ponderada de los recursos que tiene cada empresa (*HETEROP*).

Finalmente, la financiación de la innovación, tal como se plantea en la literatura previa (Colatat, 2015; Guana y Yam, 2015) será medidas a partir de las variables siguientes: financiación pública local o regional: *FUNLOC*, financiación pública del gobierno central: *FUNGMT* y financiación pública de la Unión Europea: *FUNEU*. Se crea una variable *FUNTOT* como suma de las tres anteriores para valorar la amplitud de fuentes de financiación pública que tiene una empresa.

Las variables de control tradicionalmente utilizadas (ex. Iturriaga y Martin-Cruz, 2008) son la pertenencia a un grupo de empresas: *GP*, el país de pertenencia: *BG, CY, CZ, DE, EE, ES, HU, IE, IT, LT, LV, NO, PT, RO, SI, SK*, las ventas/ingresos de la empresa: *TURN08* y el número de empleados: *EMP08*.

Una visión general descriptiva del modelo

La presentación de los resultados se realiza con carácter descriptivo para identificar las principales variables que se plantean en el modelo. En primer lugar, se presenta la estrategia de innovación y los resultados obtenidos por la misma y, a continuación, se presenta la relación de ambas variables con los antecedentes y resultados.

La estrategia de cooperación para la innovación

Del total de empresas de la muestra (127.676), el 70.5% declaran no haber cooperado para innovar del año 2006 al año 2008 (90012 empresas), mientras que el 29.5% restante indicaba que había cooperado alguna vez en actividades de innovación (37.664 empresas).

Por su parte, las empresas que introducen innovaciones, tanto en producto como en servicios, consideran que han sido desarrolladas principalmente por la empresa o el grupo al que pertenece (74%) y en cooperación con otras empresas o instituciones (20%). Con carácter residual, el desarrollo de la innovación es realizado por otras empresas o instituciones (6%) (Tabla 3). En el caso de la innovación de procesos, la situación es similar, por cuanto la mayor parte de las empresas desarrollan sus propias innovaciones de procesos (65%), un 26% de la innovación es desarrollada en colaboración con otras empresas o instituciones y sólo un 9% es adquirida a otras empresas e instituciones. En definitiva, en la estrategia de innovación *make-hybrid-buy*, las empresas de la Unión Europea prefieren la opción interna (*make*) a las otras dos.

Tabla 3. Origen de la innovación de producto/servicio y de proceso

Origen de la innovación	Producto	Proceso
-------------------------	----------	---------

Su empresa o grupo	74%	65%
Su empresa con otras empresas o instituciones	20%	26%
Otras empresas o instituciones	6%	9%

Fuente: Elaboración propia

Los socios en esta cooperación se distribuyen en siete categorías (Otras empresas del mismo grupo, proveedores de equipos, materiales, componentes o software, clientes o consumidores, competidores o empresas del sector, consultoras, laboratorios o centros R&D privados, universidades o centros de educación superior o gobierno o centros de investigación públicos) y en cinco potenciales áreas geográficas (el propio país, otros países en la Unión Europea, Estados Unidos, China o India y cualquier otro país) (Tabla 4).

Tabla 4. Tipología de socios

	Mismo país	Otro país UE	Estados Unidos	China o India	Resto de países	media	total
Otras empresas del mismo grupo	7%	6%	1%	1%	1%	3%	16%
Proveedores de equipos, materiales, componentes o software	0%	7%	1%	1%	1%	2%	10%
Clientes o consumidores	12%	6%	1%	1%	1%	4%	21%
Competidores o empresas del sector	7%	3%	1%	0%	1%	2%	11%
Consultoras, laboratorios o centros I+D privados	10%	3%	0%	0%	0%	3%	14%
Universidades o centros de educación superior	12%	2%	0%	0%	0%	3%	16%
Gobierno o centros de investigación públicos	8%	1%	0%	0%	0%	2%	11%
Media	8%	4%	1%	0%	1%		
Total	57%	27%	6%	3%	5%		

Fuente: Elaboración propia

Lo que se observa es que las empresas suelen cooperar con clientes o consumidores de su propio país (12%) o con universidades o centros de educación superior (12%), seguido por consultoras, laboratorios o centros de I+D privados (10%). Cooperar con otro tipo de socios del mismo país es posible, pero lo hacen con una frecuencia igual o inferior al 8%. La cooperación en otros países

de la Unión Europea es más probable cuando se trata de proveedores (7%), con otras empresas del mismo grupo (6%) o con clientes o consumidores (6%). En todo caso, en ningún caso supera los valores de la cooperación dentro de un mismo país. La única excepción es el caso de los proveedores que mientras no se coopera dentro del mismo país, si que se hace con otros países de la Unión Europea. En Estados Unidos, las empresas de la Unión Europa no suelen cooperar, salvo en mínimos (1%) con otras empresas del grupo, proveedores, clientes o consumidores o competidores. Esta misma situación se produce en China o India, donde la cooperación se reduce a los tres primeros grupos de posibles socios y lo hacen en un 1%. El resto de países agregan valores residuales a la cooperación, similar, en los totales a China o India o Estados Unidos.

Los socios, considerados como más importantes para cooperar en la innovación, son los proveedores de equipos, materiales, componentes o software (27%), seguidos por otras empresas del grupo (19%), clientes o consumidores (17%) y las universidades o centros de educación superior (13%) –Tabla 5-.

Tabla 5. Socio más importante

Socios	socio más importante
Otras empresas del mismo grupo	19%
Proveedores de equipos, materiales, componentes o software	27%
Clientes o consumidores	17%
Competidores o empresas del sector	6%
Consultoras, laboratorios o centros R&D privados	9%
Universidades o centros de educación superior	13%
Gobierno o centros de investigación públicos	8%

Fuente: Elaboración propia

Se pone de manifiesto la importancia del conocimiento en el desarrollo de la estrategia de innovación, bien en el sistema de valor, con la rápida absorción de conocimiento y aprovechamiento de sinergias o con instituciones intensivas en conocimiento.

Resultados de la innovación

En cuanto a los resultados logrados por las empresas en innovación durante el periodo 2006-2008, el 31% de las empresas reconoce haber introducido nuevos productos para el mercado mientras que el 43% indica haber introducido nuevos productos en el mercado –Figura 5-. Estas innovaciones suponen un porcentaje muy reducido de sus ingresos en este mismo periodo, únicamente un 5% de los ingresos se deben a las innovaciones en productos que eran nuevos para el mercado y un 7% de los mismos proceden de las innovaciones en productos que eran nuevos para la empresa.

Figura 5. Resultados de la innovación

Fuente: Elaboración propia

Los antecedentes de la cooperación para la innovación

El contexto en el que desarrollan su actividad las empresas condiciona su deseo y capacidad de cooperar para la innovación. La comparación de las cuatro variables de contexto entre las empresas que cooperan con las que no lo hacen para innovar, pone de manifiesto ciertas diferencias (Figura 6). Las respuestas de las empresas de la muestra ponen de manifiesto que es los países con una cultura que promueve que sus habitantes asuman riesgos (valor: 76.78) son

aquellos en los que las empresas tienden a desarrollar estrategias de cooperación para la innovación. Sin embargo, los valores de las variables de contexto, colectivismo (valor: 54.19) y pensamiento a largo plazo (valor: 57.88) reflejan que en este tipo de contexto las empresas no desarrollan estrategias de cooperación para la innovación. De la misma forma, las empresas dentro del grupo de las que cooperan para innovar tienen valores promedio más cercanos a los países de *civil law* (valor: 0.020).

Figura 6. Cooperar para innovar y el contexto

Fuente: Elaboración propia

Una observación más detallada de la decisión de cooperar en función del contexto, nos acerca a la cooperación para innovar en procesos como una decisión tomada en culturas que asumen más riesgo y con un pensamiento a largo plazo, situación similar en la de producto/servicio (Tabla 6). El carácter individualista/colectivista de un país nos lleva a los extremos, siendo en el caso de la innovación de procesos más probable encontrar decisiones de internalización cuando el entorno tiene un carácter de colectividad, mientras que en el caso de innovación en productos/servicios, la decisión de comprarlo/encargarlo a una empresa externa es más probable.

Tabla 6. *Make-hybrid-buy* y el contexto

contexto	innovación producto/servicio			innovación proceso		
	<i>in-house</i>	<i>hybrid</i>	<i>make</i>	<i>in-house</i>	<i>hybrid</i>	<i>make</i>

individualismo	53.25	55.59	52.37	51.89	55.82	53.78
incertidumbre	79.63	78.10	79.77	81.07	78.30	79.35
largo plazo	56.33	57.78	57.86	55.14	57.70	57.55
<i>common law</i>	0	0	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia.

Los aspectos internos de la empresa también tienen influencia en la selección de la estrategia de innovación. En concreto, los objetivos establecidos por una empresa en relación a la innovación van a tener un papel en la decisión de cooperar para innovar (Tabla 7). Se pone de manifiesto que las empresas que cooperan para innovar mantienen unos objetivos más ambiciosos en relación a su amplitud y profundidad, como a la combinación de ambos.

Tabla 7. Cooperar para innovar y los objetivos de innovación

Objetivos innovación	sin cooperación	con cooperación
objetivo amplitud	14.16	17.92
objetivo profundidad	1.57	1.99
objetivo profundidad/amplitud	0.52	0.66

Fuente: Elaboración propia.

La observación de los objetivos en el panorama de la triple decisión (*make-hybrid-buy*) arroja los mismos resultados (Figura 7). Resulta interesante, poder realizar la comparación de las tres decisiones para innovar, poniéndose de manifiesto que cuanto más ambiciosos son los objetivos de innovación, las empresas tienden a optar en mayor medida por estrategias de cooperación. La segunda opción preferida es la internalización de la innovación, mientras que la compra de innovación sería la opción menos preferida.

Figura 7. *Make-hybrid-buy* y los objetivos de innovación

Innovación en producto/servicio

Innovación en procesos

Fuente: Elaboración propia

Se observan valores más elevados de innovación en todas las áreas (productos/servicios, procesos, organizativa, marketing) en aquellas empresas que desarrollan estrategias de cooperación para la innovación (Figura 8). Igualmente, se observa que esta diferencia entre las empresas que cooperan para innovar con las que no lo hacen es más acusada cuando las empresas innovan en varias áreas de forma simultánea. Esta observación pone de manifiesto que cuanto mayor es el esfuerzo en innovación en diferentes áreas de la empresa, mayor es la probabilidad con la que las empresas van a tratar de cooperar.

Figura 8. Relación entre cooperación y amplitud de la innovación

Fuente: Elaboración propia.

Los recursos a disposición de la empresa para innovar también forma parte de los antecedentes de la decisión de cooperar. En este sentido, las empresas con una mayor heterogeneidad de recursos son aquellas que optan en mayor medida por una estrategia de cooperación para la innovación (Tabla 8).

Tabla 8. Cooperar para innovar y los recursos de innovación

Recursos I+D	sin cooperación	con cooperación
heterogeneidad recursos	1.81	3.4
proporción de heterogeneidad	0.25	0.48

Fuente: Elaboración propia.

La misma observación se realiza cuando se contraponen la decisión de cooperar (*hybrid*), con la de internalizar y adquirir externamente la innovación (Tabla 9). Se observa una mayor heterogeneidad de recursos en aquellas empresas que optan por el modelo cooperativo que el resto, tanto en términos absolutos como en términos relativos.

Tabla 9. *Make-hybrid-buy* y los recursos de innovación

Recursos I+D	innovación producto/servicio			innovación proceso		
	<i>hybrid</i>	<i>in-house</i>	<i>make</i>	<i>hybrid</i>	<i>in-house</i>	<i>make</i>
heterogeneidad recursos	3.39	2.82	2.21	3.32	2.47	1.85
proporción de heterogeneidad	0.48	0.40	0.31	0.47	0.35	0.26

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, la forma de financiación de la innovación que tienen las empresas es un condicionante de su estrategia de cooperación. Se pone de manifiesto que las empresas que obtienen financiación pública de cualquier fuente (local/regional, nacional, Unión Europea, séptimo programa marco) tienen una mayor probabilidad de desarrollar una estrategia de cooperación para la innovación (Figura 9). Por el contrario, las empresas que no reciben financiación pública para innovar, tienden a no desarrollar una estrategia de cooperación para la innovación.

Figura 9. Relación entre cooperación y financiación de la innovación

Fuente: Elaboración propia.

Las consecuencias de la decisión de cooperar para innovar

Los resultados de la innovación cuando una empresa coopera son diferenciales respecto de los obtenidos por sus homologas (Tablas 10 y 11). Cuando una empresa coopera como consecuencia de su estrategia de innovación consigue una mejor redistribución de los ingresos procedentes de su cartera de productos. Los ingresos de los nuevos productos pueden suponer hasta un 28% frente a las empresas que no utilizan la estrategia de cooperar para innovar que no obtienen más que un 14% de ingresos en nuevos productos (Tabla 9).

Tabla 10. Cooperar y resultados de la innovación (I)

Resultados de la innovación	no coopera	coopera
ingresos derivados de innovación nueva para el mercado	1%	12%
ingresos derivados de innovación nueva para la empresa	13%	16%
ingresos derivados del resto de productos no innovadores	74%	69%

Fuente: Elaboración propia

Estas diferencias también se manifiestan en el lanzamiento de nuevos productos (Tabla 11). Las empresas que cooperan en la innovación obtienen un porcentaje mayor de productos nuevos tanto para el mercado (59%) como para la propia empresa (71%) frente a las empresas que no cooperan que lanzan únicamente un 36% de productos nuevos para el mercado y un 56% de productos nuevos para la empresa.

Tabla 11. Cooperar y resultados de la innovación (II)

Resultados de la innovación	no coopera	coopera
productos nuevos para el mercado	36%	59%
productos nuevos para la empresa	56%	71%

Fuente: Elaboración propia.

La diversidad de socios y sus consecuencias en la innovación

El número de socios con los que cuenta la empresa para innovar en colaboración puede ser un elemento importante tanto en los resultados de la innovación, como en la generación de recursos como la capacidad de innovación. Los resultados del análisis de correlación entre el número de socios y estas variables arroja un resultado positivo, lo cual se traduce en la relación positiva entre colaborar con más organizaciones y tener unos mejores resultados de innovación, obtener más recursos y capacidades en términos de innovar en más áreas de la empresa (Tabla 12). La única correlación negativa es la que se refiere a la relación entre el número de socios y los ingresos derivados de productos ya existentes en la cartera de la empresa, resultado que confirma la relación positiva entre la diversidad de socios y la innovación en la empresa.

Tabla 12. Correlación entre la diversidad de socios y variables de la empresa

VARIABLES DE EMPRESA	amplitud del número de socios cooperación
heterogeneidad de recursos I+D	0.4556
amplitud áreas de empresa innovación	0.3801
nuevos productos para el mercado	0.2334
nuevos productos para la empresa	0.0694
ingresos de nuevos productos para el mercado	0.1443
ingresos de nuevos productos para la empresa	0.0447
ingresos de productos actuales	-0.1035

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que a medida que una empresa tiene más socios la heterogeneidad de recursos aumenta, también lo hace el número de áreas involucradas en la innovación y las innovaciones generadas que son nuevas para el mercado (Figura 10).

Figura 10. La influencia de la diversidad de socios

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones y discusión

La cooperación para la innovación es una estrategia cada vez más frecuente en la medida que las empresas no pueden disponer de todos los recursos y capacidades necesarias para desarrollar nuevos productos, generar nuevos procesos o innovar en otras áreas de la empresa. La literatura ha arrojado luz sobre los elementos que anteceden a la decisión de cooperar, sin embargo todavía estamos lejos de llegar a comprender porque las empresas cooperan para innovar y que resultados obtienen de esta cooperación. Uniendo la literatura sobre cooperación y sobre innovación, se puede seguir avanzando en las razones que llevan a las empresas a compartir recursos y riesgos

para innovar y los resultados que se derivan de este proceso. En este sentido, se propone un modelo de cooperación para innovar en el que se presentan los antecedentes clave en la decisión, así como se plantean sus consecuencias en términos de resultados de la innovación. Igualmente, se da un paso más allá, cuestionando el papel de los socios en este proceso y la conveniencia de tener un equipo diverso de socios para innovar y beneficiarse de las potenciales complementariedades de cada uno de ellos en pro de generar mejores resultados, invadir toda la empresa de innovación y mejorar el *endowment* de recursos de I+D.

Una de las primeras observaciones es que las empresas utilizan estrategias de cooperación para la innovación de forma combinada con la internalización de la innovación y la adquisición de la misma. Una estrategia que permite crear estas capacidades dinámicas de innovación. Con este tipo de estrategias combinadas, las empresas consiguen procesos de innovación ambidiestros, es decir, que además de explorar el conocimiento lo pueden explotar en el lanzamiento de nuevos productos o servicios (Tiwana, 2008; Jansen et al., 2012).

Se observa que las empresas prefieren cooperar con socios de su mismo país o con empresas de la Unión Europea. Igualmente, se pone de manifiesto que el proceso de innovación suele realizarse en la empresa aunque en segundo lugar, se recurre a la cooperación con socios. Entre los socios que consideran más importantes para innovar, las empresas identifican a sus proveedores, por delante de otras empresas de su propio grupo.

La cooperación para la innovación se muestra como una estrategia con efectos positivos sobre los resultados, aclarando las dudas de Jaruzelski et al. (2011) sobre la relación entre las inversiones en I+D y los resultados de la empresa. Cuando una empresa utiliza una estrategia de cooperación para innovar sus resultados, tanto en términos de lanzamiento de nuevos productos/servicios/procesos como en términos de ingresos derivados de estas innovaciones son positivos.

El contexto se relaciona con la estrategia de cooperación, de tal manera que en países en los que la cultura promueve la gestión de la incertidumbre y comportamientos arriesgados, la cooperación

para la innovación es mayor. Sin embargo, otras características clave de entornos creativos (colectivismo y pensamiento a largo plazo) no parecen promover este tipo de estrategias de innovación. Por su parte, el sistema legal basado en *common law*, no parece estar ligado a la cooperación empresarial. En este sentido, habría que seguir profundizando en el papel del entorno institucional en las estrategias de cooperación para la innovación de las empresas.

Los objetivos de innovación también parecen relacionarse con la cooperación para la innovación ya que las empresas con más ambición son las que también aparecen con más probabilidades de cooperar. Estos resultados están en consonancia con los planteamientos de autores como Vasudeva et al. (2015) quienes plantean que las empresas con mayor ambición en la innovación serán las que tratarán salir de sus fronteras de conocimiento y buscar socios que les permitan alcanzarlos.

Las empresas que poseen recursos de I+D más heterogéneos son las que pertenecen al grupo de empresas que cooperan para innovar, la misma observación se mantiene para las empresas que extienden el innovación a todas las áreas de la empresa. Se pone de manifiesto que las empresas que tienen a su disposición más recursos y más conocimiento sobre las posibilidades de innovación tratan de buscar socios que los complementen para poder llegar a la innovación de la forma más eficiente posible. Estos resultados están en línea con los planteamientos de Cohen y Levinthal (1990) quienes afirman que este tipo de empresas tienen una mayor capacidad de identificar las posibilidades de cooperación y con qué empresas sería más adecuado cooperar. También se podrían interpretar como que tienen una mayor facilidad para determinar el tipo de cooperación que necesitan con su *endowment* de recursos y podría ser más fácil desarrollar una relación de confianza que se mantenga de formas sostenible (Liebeskind et al., 1996).

La forma de financiación se estudia como un elemento que influye en la estrategia de innovación (Kim, 2013; Borrás y Edquist, 2014). Se observa que las empresas con una estrategia más definida de cooperación para innovar también son aquellas que reciben más fondos públicos de apoyo a esta estrategia, independientemente del origen de esos fondos (local, nacional, Unión Europea). Parece importante, en consecuencia, seguir analizando la influencia de la financiación a la

innovación para poder facilitar el papel de las instituciones en el logro de la innovación sostenible en colaboración con las empresas.

Las características de los socios con quienes una empresa inicia su carrera de innovación a través de la cooperación también son relevantes para entender los resultados obtenidos. En este sentido, la diversidad de socios en la cartera de cooperación de una empresa tiene influencia sobre la capacidad de generar recursos, llegar a diversas áreas de la empresa y mejorar sus resultados. Se observa que tener socios diversos (en términos del sistema de valor y de nacionalidades) ayuda a las empresa en la generación de recursos heterogéneos, en que la innovación alcance más áreas y en que los resultados de la innovación sean mejores. Estos resultados podrían alinearse con los argumentos que reconocen que las empresas que consiguen atraer a otras hacia su tecnología tienen más posibilidades de que sus innovaciones se conviertan en dominantes en el mercado (Spencer, 2003) y, por tanto, conseguir mejores resultados en un más extenso periodo temporal.

En definitiva, se puede seguir avanzando en el entendimiento de las estrategias de innovación extendiendo la tradición de costes de transacción y de las decisiones de internalizar las transacciones hacia el área de innovación empresarial y enriqueciendo sus aportaciones con las realizadas desde otros enfoques como el de recursos y capacidades, capital social y capacidades dinámicas. Su integración permitirá, en primer lugar, entender cuál es la decisión de innovación más eficiente (considerando el concepto de eficiencia dinámica) para, en segundo lugar, plantear implicaciones para la práctica empresarial en el deseo de una innovación sostenible.

Referencias bibliográficas

- Ahuja, G. (2000). "Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study". *Administrative Science Quarterly*, 45, 425-455.
- Almeida, P. (1996). "Knowledge sourcing by foreign multinationals: Patent citation analysis in the U.S. semiconductor industry". *Strategic Management Journal*, 17, 155-165.
- Anand, B.N. y Khanna, T. (2000). "Do firms learn to create value? The case of alliances".

Strategic Management Journal, 21(3), 295-315.

Andriopoulos, C. y Lewis, M.W. (2010). "Managing innovation paradoxes: Ambidexterity lessons from leading product design firms". *Long Range Planning*, 43, 104–122

Ariño, A. y Ring, P.S. (2010). "The role of fairness in alliance formation". *Strategic Management Journal*, 31(10), 1054-1087.

Ariño, A. (2001). "To do or not to do? Noncooperative behavior by commission and omission in interfirm ventures". *Group & Organization Management*, 26(1), 4-23.

Ariño, A. (2003). "Measures of strategic alliance performance: An analysis of construct validity". *Journal of International Business Studies*, 33(1), 1-14.

Balakrishnan, S. y Koza, M.P. (1993). "Information asymmetry, adverse selection and joint ventures". *Journal of Economic Behavior and Organization*, 20, 99-117.

Bardhan, A. (2006). "Managing globalization of R&D: Organizing for offshoring innovation". *Human Systems Management*, 25(2), 103-114.

Barney, J. (1986). "Strategy factor market: Expectation, luck and business strategy", *Management Science*, 32(10), 1231-1241.

Barney, J. (1991). "Firm resources and sustained competitive advantage". *Journal of Management*, 17(1), 99-120.

Bayona, C., Garcia-Marco, T. y Huerta, E. (2001). "Firms' motivations for cooperative R&D: An empirical analysis of Spanish firms". *Research Policy*, 30(8), 1289-1307.

Bercovitz, J.E.L. y Feldman, M.P. (2007). "Fishing upstream: Firm innovation strategy and university research alliances". *Research Policy*, 36(7), 930-948.

Berger, C.; Möslin, K.; Piller, F. y Reichwald, R. (2005). "Co-designing modes of cooperation at the customer interface: learning from exploratory research". *European Management Review*, Special issue: cooperation and responsible management, 2(1), 70-87.

- Björk, J. y Magnusson, M. (2009). "Where do good innovation ideas come from? Exploring the influence of network connectivity on innovation idea quality". *Journal of Product Innovation Management*, 26(6), 662-670.
- Brown, S.L. y Eisenhardt, K.M. (1997). "The Art of Continuous Change: Linking Complexity Theory and Time-Paced Evolution in Relentlessly Shifting Organizations". *Administrative Science Quarterly*, 42(1), 1-34.
- Bruneel, J.; D'Este, P. y Salter, A. (2010). "Investigating the factors that diminish the barriers to university-industry collaboration". *Research Policy*, 39(7), 858-868.
- Chaudhuri, S. y Mandal, A. (2014). "High-value outsourcing: Impact of team structure on complex and uncertain offshoring projects". *Academy of Management Proceedings. Technology & Innovation Management*.
- Chen, J. y Adamson, C. (2015) "Innovation: Integration of random variation and creative synthesis". *Academy of Management Review*, 40(3), 461-473.
- Chi, T. y McGuire, D.J. (1996). "Collaborative ventures and value of learning: Integrating the transaction cost and strategic option perspectives on the choice of market entry modes", *Journal of International Business Studies*, 27(2), 285-307.
- Chua, R.Y.J., Roth, Y. y Lemoine, J.F. (2015). "The impact of culture on creativity: How cultural tightness and cultural distance affect global innovation crowdsourcing work". *Administrative Science Quarterly*, 60(2), 189-227.
- CIS. The Community Innovation Survey 2008 (2008). http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community_innovation_survey, Accedido 03/04/2015.
- Cohen, W. y Levinthal, D. (1990). "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation". *Administrative Science Quarterly*, 35, 128-152.
- Colatat, P. (2015). "An organizational perspective to funding science: Collaborator novelty at DARPA". *Research Policy*, 44, 874-887.

- Coriat, B. y Orsi, F. (2002). "Establishing a new intellectual property rights regime in the United States: Origins, content and problems". *Research Policy*, 31(8), 1491-1507.
- Das, T.K. y Teng, B.S. (1998). "Between trust and control: Developing confidence in partner cooperation in alliances". *Academy of Management Review*, 23(3), 491-512.
- Das, T.K. y Teng, B.S. (2000). "A resource-based theory of strategic alliances". *Journal of Management*, 26(1), 31-61.
- Das, T.K. y Kumar, R. (2010). "Interpartner sensemaking in strategic alliances: Managing cultural differences and internal tensions". *Management Decision*, 48(1), 17-36.
- De Man, A.P. y Duysters, G. (2005). "Collaboration and innovation: A review of the effects of mergers, acquisitions and alliances on innovation". *Technovation*, 25(12), 1377-1387.
- De Man, A.P.; Roijakkers, N. y De Graauw, H. (2010). "Managing dynamics through robust alliance governance structures: The case of KLM and Northwest Airlines". *European Management Journal*, 28(3), 171-181.
- Dosi, G. (1982). "Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of the determinants and directions of technical change". *Research policy*, 11(3), 147-162.
- Doz, Y.L.; Olk, P.M. y Ring, P.S. (2000). "Formation processes of R&D consortia: Which path to take? where does it lead?". *Strategic Management Journal*, 21(3), 239-266.
- Dunning, J.H. (1980). "Towards an eclectic theory of international production: Some empirical tests". *Journal of International Business Studies*, 11 (1), 9-31.
- Dunning, J.H. (1981). *International Production and the Multinational Enterprise*. London: Allen and Unwin.
- Dyer, J.H. y Singh, H. (1998). "The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage". *Academy of Management Review*, 23(4), 660-679.

- Eisenhardt, K.M. y Schoonhoven, C.B. (1996). "Resource-based view of strategic alliance formation: Strategic and social effects in entrepreneurial firms". *Organization Science*, 7(2), 136-150.
- Eisenhardt, K.M. y Martin, J.A. (2000). "Dynamic capabilities: What are they?". *Strategic Management Journal*, 21(10-11), 1105-1121.
- Erez, M. y Nouri, R. (2010). "Creativity: The influence of cultural, social, and work contexts". *Management and Organization Review*, 6(3), 351-370.
- Estrada, I.; De la Fuente, G. y Martín-Cruz, N. (2010). "Technological joint venture formation under the real options approach". *Research Policy*, 39(9), 1185-1197.
- Estrada, I.; Martín-Cruz, N. y Martín-Perez, V.M. (2014). "To cooperate or not to cooperate? The dilemma faced by inexperienced firms in R&D consortia". En Das, T.K. Ed. *Research in Strategic Alliances*, Information Age Publishing, Charlotte, NC, USA.
- European Innovation Scoreboard* (2015). Annex H. Performance per indicator, Internal Market Industry, Entrepreneurship and SMEs, Comisión Europea.
- Faems, D.; Janssens, M.; Madhok, A. y Van Looy, B. (2008). "Toward an integrative perspective on alliance governance: Connecting contract design, trust dynamics, and contract application". *Academy of Management Journal*, 51(6), 1053-1078.
- Felin, T. y Zenger, T.R. (2014). "Closed or open innovation? Problem solving and the governance choice". *Research Policy*, 43(5), 914-925.
- Foss, N.J. y Koch, C.A. (1996). "Opportunism, organizational economics and the network approach". *Scandinavian Journal of Management*. 12(2), 189-205.
- Foss, N.J. y Lorenzen, M. (2003). "Cognitive coordination, institutions and clusters: An exploratory discussion". *Cooperation, Networks, and Institutions in Regional Innovation Systems*, 79, 82-104.

- Franke, N., y Piller, F. (2004). "Value creation by toolkits for user innovation and design: The case of the watch market". *Journal of Product Innovation Management*, 21(6), 401-415.
- Fritsch, M. y Lukas, R. (2001). "Who cooperates on R&D?". *Research Policy*, 30(2), 297-312.
- Frost, T.S. (2001). "The geographic sources of foreign subsidiaries' innovations". *Strategic Management Journal*, 22, 101-123.
- Gainey, T. y Klaas, B.S. (2003). "The outsourcing of training and development: Factors affecting client satisfaction". *Journal of Management*, 29(2), 207-229.
- García Falcón, J.M. (1987). *Formulación de estrategias en la empresa*, Cuadernos de Ciencias Sociales, Centro de Investigación Económica y Social de Canarias.
- García-Canal, E.; Valdés-Llaneza, A. y Ariño, A. (2003). "Effectiveness of dyadic and multiparty joint ventures". *Organization Studies*, 24(5), 743-770.
- García-Canal, E.; Valdés-Llaneza, A. y Sánchez-Lorda, P. (2008). "Technological flows and choice of joint ventures in technology alliances". *Research Policy*, 37(1), 97-114.
- George, G; McGahan, A.M. y Prabhu, J (2012). "Innovation for inclusive growth: towards a theoretical framework and a research agenda". *Journal of Management Studies*, 49 (4), 661-683.
- Ghoshal, S. y Moran, P. (1996). "Bad for practice: a critique of the transaction cost theory". *Academy of Management Review*, 21(1), 13-47.
- Gobble, M.M. (2013). "Outsourcing Innovation". *Research Technology Management*, 56(4), 64-66.
- Godart, F.C.; Maddux, W.W.; Shipilov, A.V. y Galinsky, A.D. (2012). "Fashion with a foreign flair: Professional experiences abroad facilitate the creative innovations of organizations". *Academy of Management Journal*, 58(1), 195-220.
- Goldberg, V.P. (1976). "Regulation and administered contracts", *Bell Journal of Economics*, 7(2), 426-448.
- Grant, R.M. y Baden-Fuller, C. (2004). "A knowledge accessing theory of strategic alliances".

Journal of Management Studies, 41(1), 61-84.

Guana, J.C. y Yam, R.C.M. (2015). "Effects of government financial incentives on firms' innovation performance in China: Evidences from Beijing in the 1990s". *Research Policy*, 44, 273-282.

Gulati, R. (1995). "Does familiarity breed trust? The implications of repeated ties for contractual choice in alliances". *Academy of Management Journal*, 38(1), 85-112.

Gulati, R. y Singh, H. (1998). "The architecture of cooperation: Managing coordination costs and appropriation concerns in strategic alliances". *Administrative Science Quarterly*, 43(4), 781-784.

Gulati, R.; Lavie, D. y Singh, H. (2009). "The nature of partnering experience and the gains from alliances". *Strategic Management Journal*, 30(11), 1213-1233.

Gupta, A.K.; Smith, K.G. y Shalley, C.E. (2006). "The interplay between exploration and exploitation". *Academy of Management Journal*, 49(4), 693-706.

Hall, B.H., y Ziedonis, R.H. (2001). "The patent paradox revisited: an empirical study of patenting in the US semiconductor industry, 1979-1995". *RAND Journal of Economics*, spring, 101-128.

Hayward, M.L. (2002). "When do firms learn from their acquisition experience? Evidence from 1990-1995". *Strategic Management Journal*, 23(1), 21-39.